

مجلة عالمية فصلية محكمة
تعنى بالدراسات والأبحاث الشرعية
تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند
السنة الثانية عشرة
رجب 1447هـ / يناير 2026م
العدد (47)

مجلة المدونة

مجلة حاصلة على معاميل التأثير العربي ومعاميل التأثير أرسيف (Arcif)
الترقيم الدولي (ISSN) 2349-1884

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلة عالمية فصلية محكمة
تعنى بالدراسات والأبحاث الشرعية
تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند

AL-MODAWWANA

International quarterly Refereed journal
It is concerned with Islamic studies and research
Issued by Islamic Fiqh Academy - India

الطبع: مؤسسة إيفا للطبع والنشر، نيودلهي- الهند. النشر والتوزيع: مجمع الفقه الإسلامي بالهند.
مجمع الفقه الإسلامي بالهند مسجل تحت رقم: 90/7017/4/4695
العنوان: مجمع الفقه الإسلامي، 161 ايف، جوغابائي، ص.ب. 9746 جامعة نغر، نيودلهي - 110025، الهند.
الموقع الرسمي للمجمع

<http://www.ifa-india.org/>

الحسابات الرسمية للمجلة على مواقع التواصل الاجتماعي

www.facebook.com/magalmodawana

www.twitter.com/magalmodawana

البريد الإلكتروني لرئاسة التحرير: magalmodawana@gmail.com

البريد الإلكتروني للنشر والتحرير: editorial.section.almodawwana@gmail.com

رقم الإيداع الدولي للمجلة: ISSN: 2349-1884

قواعد البيانات العالمية المصنفة فيها مجلة المدونة:

▪ حار المنصومة «الرياض- المملكة العربية السعودية».

<http://mandumah.com/islamicinfojournals> No. 560

▪ منصة المنهل الدولية «الإمارات العربية المتحدة».

<https://www.almanhal.com/ar/Collection/TitlesList/42/2>

▪ قاعدة بيانات معرفة «عمان- الأركان».

<https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-708017>

المشرف العام

العلامة خالد سيف الله الرحمانى

الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى بالهند، ورئيس المعهد العالى الإسلامى بحيدر آباد - الهند
fiqhacademy@gmail.com

رئيس التحرير

الإسناذ الدكتور رشيد محمد كهوس

أستاذ السيرة والسنن الإلهية والفكر الإسلامى بجامعة عبدالملك السعدي بتطوان - المغرب
magalmodawana@gmail.com

مدير التحرير

الإسناذ الدكتور هشاح يسري محمد العربي

أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية العلوم الإسلامىة بجامعة أكاديميون العالمية - مصر
editorial.section.almodawwana@gmail.com

أعضاء هيئة التحرير

الإيميل	الوظيفة وجهة العمل	الاسم
rahmani39000@gmail.com	أستاذ الفقه المقارن وأصول الفقه، وعميد كلية العلوم الإسلامىة بجامعة الوادي - الجزائر	أ.د. إبراهيم رحمانى
omranibelkheir@gmail.com	أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان بمركز البحث في العلوم الإسلامىة والحضارة بالأغواط - الجزائر	أ.د. بلخير عمرانى
zoubirder@gmail.com	أستاذ العقيدة و علم الكلام بجامعة عبدالملك السعدي بتطوان - المغرب	أ.د. الزبير درغازى
Omarabedeem@gmail.com	عضو مجمع الفقه الإسلامى بالهند، ونائب رئيس المعهد العالى الإسلامى بحيدر آباد - الهند	أ.د. محمد عمر عابدين الرحمانى
msmu@msn.com	أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والدراسات القانونىة بجامعة أربيد الدولىة - مصر	أ.د. محمود سعد مهدى الساهى
nourabenhacene@yahoo.fr	أستاذ الكتاب والسنة بجامعة باتنة 1 - الجزائر	أ.د. نورة بن حسن

الهيئة العلمية الاستشارية

أ.د. محماد محمد رفيع المغرب	الشيخ نعمة الله الأعظمي..... الهند
أ.د. رحيم حلو البهادلي..... العراق	الشيخ بدر الحسن القاسمي الهند
د. محمد شادي كسكين السويد	الشيخ حذيفة الوستناوي..... الهند
أ.د.ة. رقية طه جابر العلواني البحرين	أ.د. عبيد الرحمن الطيب..... الهند
أ.د. علي أحمد علي سالم فرحات..... مصر	أ.د. إبراهيم رحمانى..... الجزائر
أ.د. أنور غبتسييتش..... صربيا	أ.د. هشام يسري محمد العربي..... مصر
أ.د. بلخير هانم المغرب	أ.د. محمود سعد مهدي الساهي..... مصر
أ.د. حسين أحمد عبدالغني سمرة..... مصر	أ.د.ة. نورة بن حسن الجزائر
أ.د. منصور محمد أحمد يوسف..... مصر	أ.د. أيمن حمزة عبدالحميد إبراهيم مصر
أ.د. جيهان الطاهر محمد عبدالحليم..... مصر	أ.د. رمضان خميس زكي الغريب..... قطر
أ.د. خالد الصمدي..... المغرب	أ.د. محمد عبداللطيف البنا..... السعودية
أ.د. محمد يحيى بلال منيار..... السعودية	أ.د. بلخير عمرانى الجزائر
د. مصبح الكعبي..... سلطنة عمان	أ.د. صالح حسين الرقب فلسطين
أ.د. البشير لسيود..... تونس	أ.د. أبو بكر عبدالمقصود كامل مصر
أ.د. عباس فلاهري..... تونس	أ.د. عبدالرحمن مايدي..... الجزائر
	أ.د. عبد الكريم الفلالي المغرب

هيئة التحكيم

أولاً: الفقه وأصوله			
الجزائر	أ.د/ عبدالقادر مهاوات	الجزائر	أ.د/ إبراهيم رحمانى
مصر	أ.د/ علي أحمد علي سالم فرحات	مصر	أ.د/ إبراهيم رشاد صبري
مصر	أ.د/ علي عبدالقادر عثمان	الجزائر	أ.د/ أبو بكر لشهب
مصر	أ.د/ علي عبده محمد علي عثمان	الإمارات	أ.د/ أحمد بشناق
الإمارات	أ.د/ عهاد حمدي إبراهيم	مصر	أ.د/ أسعد عبدالغني الكفراوي
الجزائر	أ.د/ فريدة صادق زوزو	مصر	أ.د/ أيمن حمزة عبدالحميد إبراهيم
الجزائر	أ.د/ قندوز ماحي الندرومي	مصر	أ.د/ أيمن فوزي محمد المستكاوي
المغرب	أ.د/ محماد محمد رفيع	المغرب	أ.د/ بنعمر لخصاصي
المغرب	أ.د/ محمد إلياس المراكشي	الجزائر	أ.د/ بومدين بلخثير
الجزائر	أ.د/ محمد بلعلاء	الجزائر	أ.د/ تشوار جيلالي
السعودية	أ.د/ محمد عبداللطيف البنا	مصر	أ.د/ جيهان الطاهر محمد عبدالحليم
السعودية	أ.د/ محمد عبدالله ثابت شبالة	مصر	أ.د/ حساني محمد نور
مصر	أ.د/ محمد فتح الله النشار	الجزائر	أ.د/ خالد تواتي
ماليزيا	أ.د/ محمد فتحي العتربي	مصر	أ.د/ خالد حمدي عبدالكريم
مصر	أ.د/ محمود سعد مهدي الساهي	ساحل العاج	أ.د/ ديارا سيباك
مصر	أ.د/ مراد محمود حيدر	مصر	أ.د/ زينب عبدالسلام أبو الفضل
السعودية	أ.د/ مرفق ناجي مطح ياسين	الجزائر	أ.د/ سامية بن قوية
الكويت	أ.د/ مسعود صبري إبراهيم	مصر	أ.د/ سعاد محمد عبدالجواد بلتاجي
الجزائر	أ.د/ نور الدين عباسي	الجزائر	أ.د/ عبدالحق حميش
مصر	أ.د/ هشام يسري محمد العربي	الجزائر	أ.د/ عبدالرحمن السنوسي
تركيا	أ.د/ وصفي عاشور أبو زيد	مصر	أ.د/ عبدالسلام عبدالفتاح العتيق
السعودية	أ.د/ وليد بن علي الحسين	المغرب	أ.د/ عبدالقادر أحنوت
		الجزائر	أ.د/ عبدالقادر حوبه

ثانياً: التفسير وعلوم القرآن			
قطر	أ.د/ رمضان خميس زكي الفريب	المغرب	أ.د/ أحمد الفقيري
تركيا	أ.د/ زياد عبدالرحمن الرواشدة	مصر	أ.د/ أيمن صبحي صديق
مصر	أ.د/ عبدالحميد محمود البطاوي	الجزائر	أ.د/ حبيبة شمرة
مصر	أ.د/ عبدالفتاح خضر	الجزائر	أ.د/ حمزة بوخرنة
الجزائر	أ.د/ عبدالكريم بوغزالة	مصر	أ.د/ خالد نبوي سليمان حجاج
العراق	أ.د/ فراس يحيى عبدالجليل	المغرب	أ.د/ رشيدة بوخرية
مصر	أ.د/ محمد محمود الصفتي	ماليزيا	أ.د/ رضوان جهال يوسف الأطرش
الجزائر	أ.د/ نورة بن حسن	البحرين	أ.د/ رقية طه جابر العلواني
ثالثاً: الحديث وعلومه			
الجزائر	أ.د/ مختار نصيرة	السعودية	أ.د/ أحمد أشرف عمر لبي
المغرب	أ.د/ مصطفى أزياج	مصر	أ.د/ إسماعيل رفعت فوزي عبدالمطلب
مصر	أ.د/ منصور محمد أحمد يوسف	المغرب	أ.د/ الأمين أقرهوار
الأردن	أ.د/ نهان محمد البنا	الإمارات	أ.د/ عبدالعزيز دخان
الجزائر	أ.د/ يوسف عبداللاوي	السعودية	أ.د/ محمد عبدالرزاق أسود
		الأردن	أ.د/ محمد عبدالكريم الحنبرجي
رابعاً: العقيدة والأديان والمذاهب الفكرية			
الجزائر	أ.د/ صالح نعمان	مصر	أ.د/ أبو بكر عبدالمقصود كامل
مصر	أ.د/ عادل أمين حافظ	المغرب	أ.د/ أحمد الفراخ
المغرب	أ.د/ عبدالكريم القلاي	قطر	أ.د/ أحمد محمد زايد
مصر	أ.د/ علي إسماعيل الجدة	الجزائر	أ.د/ بلخير عمراني
المغرب	أ.د/ عمر مبركي	المغرب	أ.د/ الزبير درغازي
مصر	أ.د/ محمد محمد صالحين	فلسطين	أ.د/ صالح حسين الرقب
خامساً: السيرة والتاريخ والحضارة والفكر الإسلامي			
الإمارات	أ.د/ نجيب بن خيرة	الجزائر	أ.د/ الجباري بن بشير عثمانبي

أ.د/ رشيد محمد كهوس	المغرب	أ.د/ هشام عطية السيسي	مصر
د/ عمر بن سكا	المغرب	أ.د/ نعيمة رحمانى	الجزائر
أ.د/ محمد علا	المغرب		
سادساً: التربية الإسلامية والأسرة			
د/ أسماء خليفة الشبول	الأردن	أ.د/ محمود خليل صالح أبو دف	فلسطين
سابعاً: اللغة العربية			
د/ زهراء علي دخيل	لبنان	أ.د/ يوسف خلف محل	العراق

* الأسماء مرتبة هجائياً، وموزعة حسب التخصص، ولا دخل لمكانة أصحابها في الترتيب.

إجراءات النشر وضوابطه

ترحب مجلة المدونة بكل إنتاج علمي في مجال العلوم الشرعية تتحقق فيه الأصالة والجدة والعمق وفق الإجراءات والضوابط التالية:

أولاً: إرسال البحث ودفء الرسوم

يُرسل البحث إلكترونيًا بعد مراعاة ضوابط النشر إلى هيئة التحرير من نسختين (Word)، و(Pdf).

تتم كتابة البحوث على القالب الخاص بالمجلة، والمتاح على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1KHROVhmLFwWRAivqqyCC9CJrxjDlycCp/view?usp=share_link

يرفق الباحث تعريفًا موجزًا بسيرته العلمية ومؤهلاته وإنتاجه العلمي، مع صورة حديثة له، وبيان عنوانه ووسائل الاتصال به.

يرفق الباحث إقرارًا بعدم نشر بحثه من قبل في أي جهة أخرى، وتعهّدًا بإجراء التعديلات المطلوبة ومتابعة إجراءات التحكيم حسب المدد المحددة من قبل المجلة، وذلك على النموذج الخاص بذلك، والمتاح على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1vzOz3ot4mAwwLZZHfmXeNwdW0OaL-Xx7/view?usp=share_link

يتم إرسال البحوث ومرفقاتها ومتابعة إجراءات التحكيم والنشر على البريد الإلكتروني لهيئة التحرير:

editorial.section.almodawwana@gmail.com

تقوم هيئة التحرير بإبلاغ الباحث باستلام بحثه وبما يتم من إجراءات.

يتم سداد رسوم النشر وقدرها خمسون دولارًا أمريكيًا (50 \$) لكل بحث من البحوث المقبولة قبل إصدار إفادة القبول والنشر، ويُعفى أعضاء هيئة التحرير والهيئة العلمية الاستشارية والمحكمون من رسوم النشر لبحث واحد في السنة.

ثانياً: إجراءات التحكيم والنشر

أولاً: التأكد من الاستيفاء الشكلي لضوابط النشر بالمجلة:

- تقوم هيئة التحرير أولاً بالتأكد من الاستيفاء الشكلي للبحث من حيث ملاءمة موضوعه لتخصصات المجلة، ومن حيث تضمنه لأركان البحث وعناصره الأساسية من الملخص، والمقدمة، والمباحث الأساسية، والخاتمة، والمراجع، ومن حيث التزامه بضوابط النشر المبينة لاحقاً.
- وفي حال عدم استيفاء ذلك يُطلب من الباحث استكمالهما مرتين حداً أقصى؛ فإن لم يتم استيفاؤه يحق لهيئة التحرير رفض البحث نهائياً.

ثانياً: الفحص الأولي:

- بعد استيفاء الباحث لجميع المرفقات المطلوبة، وتأكد هيئة التحرير من الاستيفاء الشكلي لضوابط النشر بالمجلة يتم فحص البحوث فحصاً أولياً من قبل هيئة التحرير لتحديد مدى صلاحيته للتحكيم، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
- إذا رأت هيئة التحرير عدم صلاحية البحث للتحكيم لعدم التزام الباحث بضوابط النشر، أو عدم التزامه بالمنهجية العلمية، أو عدم سلامته لغوياً، أو خرقه لأخلاقيات النشر العلمي؛ فإنها تطلب من الباحث مراعاة ذلك لمرة واحدة في مدة أقصاها أسبوعان؛ فإن لم يتم مراعاته، أو انتهى أجل التعديل يتم رفض البحث وعدم إكمال إجراءات التحكيم.
- لهيئة التحرير أن تقوم برفض البحث مباشرةً دون طلب التعديل إذا رأت خرقاً واضحاً لشيء مما سبق.

ثالثاً: التحكيم:

- يتم إرسال ما تجيزه هيئة التحرير للتحكيم العلمي من قبل لجنة علمية أكاديمية متخصصة، على ألا يقل عدد المحكمين عن اثنين، وفي حال اختلافهما يتم إرسال البحث إلى محكم ثالث يكون رأيه مرجحاً.
- تقوم هيئة التحرير بتعمية اسم الباحث وصفته والمؤسسة التي ينتمي إليها عن المحكمين؛ ضماناً للحيادية أثناء عملية التحكيم، والتزاماً بالتقاليد المتبعة في ذلك.
- كما تقوم هيئة التحرير بتعمية أسماء المحكمين كذلك عن الباحث.

- مدة التحكيم الأصلية شهر من تاريخ إرسال البحث إلى المحكمين، مع مراعاة الظروف الطارئة، وفي حال الإرسال إلى محكم ثالث فإن المدة تزيد شهراً بعد وصول تقارير المحكمين الأولين.
- على الباحث أن يجري تعديلات المحكمين، أو يبرّر ما لم يتم بتعديله تبريراً علمياً مقبولاً، في حدود شهر من تاريخ وصول تقارير التحكيم إليه.
- تقوم هيئة التحرير بالتأكد من قيام الباحث بتعديلات التحكيم، وفي حال وُجِدَتْ غير مستوفاة؛ فإنه يُطلب من الباحث استيفاؤها مرة واحدة في حدود أسبوع؛ فإن لم يستكملها ولم يقدم تبريراً علمياً مقبولاً، أو انتهى أجل التعديل يحق لهيئة التحرير رفض البحث.

رابعاً: الاعتماد النهائي وإصدار إفادة النشر:

- بعد قيام الباحث بجميع التعديلات المطلوبة تتم مراجعة البحث مراجعة نهائية لاعتماده، وفي حال وُجِدَ مستوفياً يتم إصدار إفادة النشر محمداً بها العدد الذي سينشر به البحث، وإرسالها إلكترونياً للباحث المراسل.
- إذا أسفرت المراجعة عن أي خلل أو ملاحظة؛ فإنه يُطلب من الباحث تعديلها، أو تقوم بها هيئة التحرير إذا كانت شكلية أو يسيرة.

خامساً: نشر البحث:

- يتم نشر البحوث وفق خطة هيئة التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسباً.
- ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات موضوعية وفنية، ولا علاقة لترتيبها بمؤهلات الباحثين أو وظائفهم.
- الآراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو مجمع الفقه الإسلامي بالهند.
- يتم إرسال مستلات البحوث وعدد المجلة إلكترونياً إلى جميع الباحثين المنشورة بحوثهم فيه بعد صدوره مباشرة، كما يتم رفع أعداد المجلة على صفحاتها الرسمية.

ثالثاً: ضوابط النشر

- أن يستوفي البحث الشروط العلمية والموضوعية المتعارف عليها عالمياً، وأن يتسم بسلامة اللغة ودقة التعبير، وأن يلتزم الباحث بالمنهجية العلمية، وأخلاقيات النشر العلمي المعلنة على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1geu0DvxgBsAbhpR6Dn_e-mU_NdwPa0Vg/view?usp=share_link

- أن يصدر الباحثُ بحثه بعنوان البحث، واسمه الثلاثي مسبقاً بلقبه العلمي، ثم يذكر وصفه الوظيفي والمؤسسة التي ينتمي إليها، والإيميل الخاص به.
- أن يقدم الباحثُ بين يدي بحثه ملخصاً له في نحو (200) كلمة على الأكثر، باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن: تعريفاً بالموضوع، وعناصره، ومنهجيته، وأهم نتائجه، في فقرة واحدة، مع كلمات مفتاحية باللغتين، تتراوح بين (3- 6) كلمات، يفصل بينها بفواصل.
- أن يصدر الباحثُ الملخص الإنجليزي بعنوان البحث، ثم اسم الباحث ووصفه الوظيفي والمؤسسة التي ينتمي إليها باللغة الإنجليزية.
- أن تحتوي مقدمة البحث على عناصرها الأساسية: أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه مرتبةً تاريخياً ببياناتها وما قدمته كل دراسة، مع بيان الإضافة العلمية للبحث، وخطته تفصيلاً، ومنهجه وإجراءاته.
- أن يُقسّم البحثُ إلى مباحث فمطالب ففروع، بحسب ما يتطلبه الموضوع.
- أن يشتمل البحثُ على خاتمة تتضمن نتائجه، وما قد يراه الباحث من توصيات.
- أن يتم العزو إلى صفحات المصادر في حواشي الصفحات، وليس في درج الكلام.
- أن توضع الحواشي والتعليقات المرقمة آلياً أسفل كل صفحة، وترقيم متجدد لكل صفحة.
- أن توضع أرقام الحواشي بين أقواس، سواء في متن البحث أو في حواشيه.
- أن يُقدّم اسم الكتاب على اسم مؤلفه، إن في الحواشي أو في ثبّت المصادر والمراجع.
- أن تُثبّت قائمة المصادر والمراجع مستوفاةً في آخر البحث مرتبةً على حروف المعجم.
- تليها ترجمة لها باللغة الإنجليزية.
- أن يتم العزو إلى المعاجم اللغوية بذكر المادة اللغوية، إضافة إلى الجزء والصفحة.
- أن يتم العزو إلى المواقع الإلكترونية بذكر الرابط التشعبي (التفاعلي)، وتاريخ المطالعة.
- الآيات القرآنية تُنسخ من المصحف الشريف، مضبوطةً بالشكل التام، وتوضع بين قوسين مزهرين هكذا ﴿...﴾، وتكون باللون الغامق، ويُذكر بعدها في المتن اسم السورة ورقم الآية محصوراً بين معقوفتين هكذا [...].
- توضع الأحاديث النبوية بين علامتي تنصيص هكذا «...»، وتكتب باللون الغامق، مضبوطةً بالشكل التام.

- يراعى استعمال علامات الترقيم بشكل صحيح.
- ألا يقل عدد صفحات البحث عن (20) صفحة (5000 كلمة)، وألا يزيد عن (40) صفحة (10000 كلمة)، ويجوز لهيئة التحرير أن تستثني ما تراه من ذلك.
- تكتب البحوث بخط (Traditional Arabic) قياس (17) للمتن، و(14) للحواشي، أما العناوين الجانبية فتكتب بقياس (19) غامق، مع وضع فوقيتين هكذا (: بعدها، والعناوين المتوسطة بقياس (19) غامق، دون وضع أي علامة ترقيم بعدها، وتضبط فقرات البحث بشكل موازٍ من الجهتين، مع ترك مسافة بادئة بأوائل الفقرات بمقدار (0.5 سم).
- ويكتب الملخص الإنجليزي بخط (Times New Roman)، والعنوان بخط (Arial) بالقياسات نفسها.
- ويسترشد في ذلك بقالب البحوث المشار إليه.

فهرس المدنويات

الصفحة	اسم الباحث	عنوان البحث
16	أ.د/ رشيد كهوس	كلمة التحرير
الفقه وأصوله		
19	علاء الدين بن رضا عزيز	مقدار زكاة الزروع والثمار وأثر النفقات الزراعية والديون عليها «دراسة فقهية مقارنة»
46	أ.د/ إسماعيل محمد شندي	الخدلان في ضوء النصوص الشرعية «دراسة تأصيلية»
84	د/ معاذ المساوي	الاجتهاد المقاصدي في مورد النص عند الصحابة
الحديث وعلومه		
146	د/ أحمد علي عبدالحميد حافظ	الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال علماء الجرح والتعديل وترك الحافظ ابن حجر الحكم عليهم في تقريب التهذيب «جمع ودراسة»
202	د/ أنس نجيب العلوي	جهود الشيخ عبدالرحمن المعلمي في ضبط عملية النقد في علوم الحديث «الأنوار الكاشفة أنموذجا»
السيرة والحضارة الإسلامية		
235	د/ عبدالرحيم محمد العزاوي	الفكر التنموي للحماية الاجتماعية في السيرة النبوية «نظرات في الأسس والضمانات»

كلمة التحرير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الوجود صاحب المقام المحمود والحوض المورود، سيدنا وحبينا محمد النبي الأكرم مهذب النفوس، ومفيض المعارف والأنوار من حضرة الملك القدوس، وعلى أصحابه الكرام البررة وآله الطاهرين الشموس.

أما بعد؛ فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده المؤمنين بأشهر البركات ومواسم الخيرات يحصلون فيها بسبب الأعمال الصالحة القليلة على الثواب الكثير والأجر العظيم والنفع العميم من عند الله عز وجل، فهي مواسم للتزود للعودة إلى الله، بالتزود بالتقوى.

ذلك بأن شعائر الإسلام جاءت لاحترام الوقت وتنظيمه وحسن استثماره والاستفادة من كل أجزائه في تزكية النفس والقرب من الله تعالى لنيل مرضاته.

والله تعالى فضل أوقاتاً على أوقات، وأياماً وشهوراً على أخرى، فعلى المسلم أن يتحرى الأوقات التي خصها الله تعالى بالفضل، فيسارع فيها إلى الخيرات، ويستنزل فيها من البركات، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: آية (133)]، ويقول جل وعلا: ﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: من الآية (148)]، والمائدة: من الآية (48). ويقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا»⁽¹⁾. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «افْعَلُوا الخَيْرَ دَهْرَكُمْ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، وَأَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ»⁽²⁾.

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (233/19)، ط. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة بتحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، وفي المعجم الأوسط (3/180)، ط. دار الحرمين بالقاهرة 1995م، من حديث محمد بن مسلمة الأنصاري.

(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير (250/1).

فلنستبق الزمن ونزيد في السرعة؛ لنيل المغفرة من الله ومرضاته ورضوانه والقرب منه، خاصة أننا في شهر رجب الفرد، الذي يجهز القلوب والنفوس لاستقبال شهر الطاعات والبركات والنفحات الإلهية، وقد انتصف؛ فلنسارع إلى الخيرات ولنعد أنفسنا لمواسم الطاعات.

قال أبو بكر الوزّاق البلخي: «شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع»⁽¹⁾.

ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يُضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل»⁽²⁾.

هذا، ويصدر هذا العدد السابع والأربعون (47) من مجلة المدونة مع دخول عام ميلادي جديد 2026؛ فالحمد لله على عونه وتوفيقه.

ويشمل العدد ستة بحوث: ثلاثة منها في الفقه وأصوله، واثنان في الحديث وعلومه، وواحد في السيرة والحضارة الإسلامية.

ومسك الختام أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى مدير تحرير مجلة المدونة فضيلة الأخ الأعز الأستاذ الدكتور الباحثة هشام العربي على عنايته الكريمة بإخراج هذا العدد ومتابعته شكلاً ومضموناً، وفحصاً وتحكيمياً حتى استوى على سوقه، والشكر موصول إلى كل الهيئات العلمية والاستشارية والتحرير، والمحكمين، وكل المشاركين.

نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب العام الجديد برحمته الواسعة، وأن يجعل أيامنا فيه مكللةً بالستر، عامرةً بالبركة، موصولةً بذكره على الدوام.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين صلاةً ترضيك وترضيه، وترضى بما عنا يا رب العالمين.

وكل عام وأنتم بألف خير!

رئيس التحرير

أ.د. مرشد كحوس

(1) لطائف المعارف، لابن رجب الحنبلي، ص(234)، بتحقيق ياسين محمد السواس، ط. دار ابن كثير بدمشق 1999م.

(2) صيد الخاطر، ص(33)، ط. دار القلم بدمشق 2004م.

الفقه وأصوله

الاجتهاد المقاصدي في مورد النص عند الصحابة

الدكتور / معاذ المساوي

الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية بمينيسوتا- الولايات المتحدة الأمريكية

pr.elmoussaoui.moad@gmail.com

تاريخ قبول البحث 2025/12/27

تاريخ إرسال البحث للمجلة 2025/09/05

تاريخ نشر البحث 2026/01/01

ملخص البحث:

اختارت هذه الورقة أن تؤم في مجرى ابتيحائها الكشف عن منزع من النظر في النصوص سديد، ترجم له ب: الاجتهاد المقاصدي في مورد النص عند الصحابة رضوان الله عليهم؛ وقد انتخبوا لما لهم من خصائص استبدوا بها دون سائر الأمة، رقتهم مرقى الشهود على سائر اجتهادات الأئمة، ومرجوها إثبات إمكان وأصالة الاجتهاد في مورد النص، خلافا لما شاع في الدرس الأصولي من منعه، وسر بواعثه، وضبط أحيازه، وإنهاج مسالكه ومعامله. وقد سلك في بحث قضاياها المنهجان الاستقرائي والتحليلي، لتنتظم مادتها في تقديم، ثم تمهيد، يعقبهما مباحث ثلاثة، فخاتمة. وقد أسفرت **قضاياها** عن جملة من النتائج، أبرزها: تعظيم الصحابة للنصوص الشرعية كان هو الحامل لهم على الاجتهاد المقاصدي في تنزيلها بما يحقق مقاصدها. ووصاتها تنادي باستئناف النظر في اجتهادات الصحابة وتتميرها فيما يجد للناس من الأقضية والحوادث.

الكلمات المفتاحية: الاجتهاد المقاصدي، النص الشرعي، لا اجتهاد مع النص، الصحابة.

Abstract:**Purpose-driven reasoning concerning the text among the Companions of the Prophet Muhammad****By****Dr. Moad EL Moussaoui**

Assistant Professor, College of Islamic Studies, Islamic University of Minnesota, United State of America
pr.elmoussaoui.moad@gmail.com

This study examines a specific method of textual interpretation termed “purpose-driven reasoning concerning the text.” This approach, exemplified by the Companions of the Prophet Muhammad (may God be pleased with them), reflects distinctive qualities that distinguished them within the broader Muslim community. Their insights functioned as authoritative references, comparable to witnesses of juristic interpretations. The paper aims to demonstrate the originality and applicability of this reasoning in relation to textual sources, challenging conventional limitations imposed by legal theory. It further investigates the motivations behind this approach, delineates its scope, and clarifies its methodologies and indicators. Employing both inductive and analytical methods, the research is organized into an introduction, a preliminary framework, three main discussions, and a concluding section. Findings reveal that the Companions’ profound reverence for sacred texts informed their purpose-driven reasoning, facilitating interpretations consistent with the texts’ intended objectives. The study underscores the relevance of revisiting the Companions’ method and encourages its adaptation to contemporary legal questions and contexts.

Key words: Purpose-driven reasoning, sacred texts, No Ijtihad in the Presence of a Text, Companions of the Prophet.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ فإن خلود الشريعة المحمدية- التي متغيها إصلاح العباد في المعاش والمعاد- يقتضي تدثر أحكامها بغاشية من العلل والمقاصد والحكم، غير أن تحقق هذه المقاصد ليس وليدة تلقائية يجود بها رحم التطبيق الآلي للنصوص! بل قد يكون ذلك مدرجة للوقوع في التمثل، والتكليف بما لا يطاق، وذلك مطية لنقض عرى الدين!

بل ينبغي أن يعلم أن الحكم الشرعي العملي، ظنيا كان أو قطعيا، لا يعدو أن يكون تصورا ذهنيا مجردا، نائيا عما نيط به من مصالح لا يجوز أن يخلو منها غالبا، ما لم يجر عليه التنزيل على واقع المكلفين، مشفوعا برعي حيثيات انفعالاتهم معه، ليستشرف المجتهد تقويم ما سيسفر عنه اجتهاده من آثار، أعني النظر في مدى تطابقها مع المقصد النظري ابتداء وانتهاء، تعديلا أو إبقاء. ولم يفت هذا علماء الصحابة، «الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها»⁽¹⁾؛ بل ما أخذ إلا عنهم! وقد سلكوا في تطبيقه شعابا ناهجة راسخة، جاءت هذه الورقة البحثية لتلمع إليها بشيء من الاختصار، منتخبة جملة صالحة من اجتهاداتهم⁽²⁾، يؤم الباحث جمعها ودراستها؛ منبهة على منازعهم المقاصدية في حسن تنزيلها على واقعهم⁽³⁾؛ علها تصلح قعدة لزمرة البحثة الجادين، نابتة ومنتهين.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى جملة من الاعتبارات، أهمها:

- (1) الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، (7/1).
- (2) اجتهادات في موارد النصوص قطعية كانت أو ظنية، خلافا لما درج عليه كثير من المشرعة وتماؤوا عليه، من أن الاجتهاد يكون حيث لا نص! وأمثلهم طريقة اختزل الاجتهاد في موارد النصوص الظنية! وهذا ما تستقل هذه الورقة ببيانها، إذا ما أسعفها مدد التوفيق.
- (3) تنزيل به أصابت الأحكام محالها، فأبقى المكلفين تحت مظلة الشرع.

1. القيمة العلمية لاجتهادات الصحابة في الحقل التشريعي، باعتبارها المصدر التأصيلي الذي يصدر عنه أرباب المذاهب. والبحث يكشف عن ضرب عزيز من الاجتهاد في المأثور عنهم، قل من تنبه له وأفاد منه.
2. استئناف البحث النظر في مدلول قاعدة (لا اجتهاد مع النص)، وتوسيع مجال الاجتهاد حيث النص.
3. كشف البحث عن مسالك الصحابة في الاجتهاد مع وجود النص، والتي تجمع بين تعظيم حرمة النصوص، والاسترسال في الاجتهاد في فهمها وتنزيلها؛ تحقيقاً لمقاصد الشريعة.

مشكلة البحث:

يروم البحث الإجابة عن إشكال رئيس: كيف يمكن التوفيق بين تقرير منع الاجتهاد في مورد النص، الذي شاع في الدرس الأصولي والفقهية، وخيم فيهما دهرًا ليس باليسير، وبين مباشرة الصحابة -الذين شهد لهم بالخيرية وزكاء الفهم- لهذا الضرب من النظر في النصوص، وهم من هم في التعظيم للنص الشرعي؟

ويتفرع عن هذا السؤال جملة من الأسئلة التي تبغي جواباً، منها:

1. ما المقصود بالاجتهاد المقاصدي في مورد النص؟
2. لماذا منع العلماء الاجتهاد مع وجود النص؟
3. كيف تعامل العلماء من الصحابة مع هذا الضرب من الاجتهاد؟

أهداف البحث:

- الأول: بيان المقصود بالاجتهاد عموماً، والاجتهاد المقاصدي في مورد النص خصوصاً.
- الثاني: بيان مرتكزات منع العلماء الاجتهاد مع وجود النص.
- الثالث: بيان منهج الصحابة رضوان الله عليهم في الاجتهاد في مورد النص.

الدراسات السابقة:

غني عن البيان أن النظر فيما رقم في أي مسألة علمية مقدمة أساس توقف الباحث على مدى شرعية وجدوى الكتابة فيها، وقد درج على هذا أئمتنا، بيتغون رفاً من تقدمهم، حتى إذا لم يجدوا من سبقهم إلى ما يحاولون من القضايا العلمية؛ أنشأوا القول فيها، ومهدوا النظر، وذلوا الصعاب.

وعليه، فالباحث لم يأل جهداً في ابتغاء ما كتب في موضوعه، فلم يجد أعلق بهذا البحث سوى الدراسات الآتية:

- الاجتهاد في مورد النص: دراسة أصولية مقارنة؛ للباحث الدكتور نجم الدين الزنكي. نشرة: دار الكتب العلمية، ط1، 2006م.

لكنني مع شدة تطلي لهذه الدراسة لم أعثر عليها ببلدي، فليس لي كبير تصور حولها؛ أما التعريف الذي نقلته- في متن الدراسة- عن الدكتور الزنكي عثرت عليه في دراسة أخرى مختلفة بعنوان: (نظرية دوران الأحكام الشرعية، دراسة أصولية مقاصدية) للباحثة الدكتورة جميلة تلوت. ويبدو أن هذه الدراسة كما تنبئ عنها ترجمتها هي أعم من موضوع بحثي، من جهة دراسة هذه المسألة دراسة مقارنة بين أرباب المذاهب الأصولية المعتمدة، كما أنها فيما يبدو لي ستعنى ببيان دائرة الاجتهاد المشروع في حضور النص، شأنها كشأن الدراسات التي ستأتي بعد، والعلم عند الله.

- قاعدة: لا اجتهاد في مورد النص دراسة وتقويم؛ للباحث الدكتور عبدالرقيب صالح محسن الشامي. وهو بحث محكم منشور في مجلة الآداب بجامعة المنيا، جمهورية مصر العربية، العدد: (87)، يوليو - 2018م.

ويتقاطع مع بحثي في تقويم ودراسة القاعدة المترجم لها في عنوانه، غير أنه ضيق العمل بها، فقرر مشروعية الاجتهاد في مورد النص إذا كان ظنياً، فهما واستنباطاً، وقد أتى بمثالين تطبيقيين للقاعدة، أما بحثي فهو أخص منه من جهة متعلق الاجتهاد، فلا يتناول إلا الاجتهاد المقاصدي، ومن جهة أربابه المأثور عنهم، وهم صحابة رسول الله ﷺ، باعتبارهم طليعة مجتهدي الأمة، وقد زكاهم الله تعالى من كل وجه، ولم يمض رسول الله ﷺ إلا وهو عنهم راض. ثم إن بحثي قد زاد على الدراسة المشار إليها بيان جواز الاجتهاد في مورد النص القطعي تنزيلاً وتحقيقاً للمصالح الشرعية المعتمدة. كما أن بحثي تضمن تطبيقات مشفوعة بالدراسة والتحليل.

- قاعدة: لا اجتهاد مع وجود النص في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ للباحث خالد الضو. وهو بحث محكم منشور في المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد السادس، العدد الأول، عام (2021م).

وهو بحث تناول بيان المقصود بالقاعدة، ومستنداتها، واستثناءاتها، معللاً الأخذ بها، كما سعى إلى تنزيل هذه القاعدة على مبادئ القانون الجزائري، فهو بحث مختلف تماماً عما أحاوله، من جهة الهدف، ومن جهة الغاية؛ إذ هو مرتبط بالقانون الجزائري.

• المراد بالنص في قاعدة: لا اجتهاد مع النص؛ للباحث الدكتور محمد أحمد محمد علي. وهو بحث محكم منشور في مجلة كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، العدد السابع، عام (2022م).

وهو بحث كما ينبئ عنه اسمه، لا يبتغي سوى بيان المقصود بالنص الذي يمنع الاجتهاد في مورد، فهو بذلك يقرر منع الاجتهاد إذا ورد النص القطعي بحكم واضح لا مجال لتأويله، أو منع الاجتهاد لمجرد وجود نص في المسألة. أما بحثي فقد جاء لبيان شرعية هذا الضرب من الاجتهاد ويحدد مجاله، كما سيأتي إن شاء الله.

خطة البحث:

ظهر للباحث أن تنتظم معاهد هذه الورقة في مقدمة، وتمهيد، تعقبهما مباحث ثلاثة، ثم خاتمة، بيانها كالاتي:

مقدمة: تضمنت أهمية البحث، وإشكاله، وأهدافه، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع فيه، وخطته.

تمهيد: شرح مفردات عنوان البحث.

وتحتته مطالب ستة:

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد.

المطلب الثاني: تعريف المقاصد.

المطلب الثالث: تعريف الاجتهاد المقاصدي.

المطلب الرابع: فسر مصطلح النص.

المطلب الخامس: بيان المقصود بمورد النص.

المطلب السادس: بيان المقصود بالاجتهاد المقاصدي في مورد النص.

المبحث الأول: مقالات العلماء في منع الاجتهاد في مورد النص.

المبحث الثاني: مرتكزات منع الاجتهاد في مورد النص.

المبحث الثالث: نماذج من الاجتهادات المقاصدية للصحابة في مورد النص.

وتحتته مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: اجتهاد عمر في أرض السواد.

المطلب الثاني: الاجتهاد المقاصدي في زكاة الفطر.

المطلب الثالث: الاجتهاد المصلحي في عقر الدابة في القتال.

خاتمة: فيها بيان نتائج البحث، وتوصياته.

منهج البحث وإجراءاته:

المسلوك في بحث قضايا هذه الورقة منهجان اثنان: الاستقرائي، مشفوعاً بالتحليلي، كل فيما يشاكله من القضايا، فأما الاستقرائي فقد استعنت به في جمع مقالات العلماء القاضية بمنع الاجتهاد في مورد النص، وجمع الآثار المروية عن الصحابة في خصوص الاجتهاد في مورد النص، وأما التحليلي فقد اعتمدته في بيان المرتكزات التي استند إليها العلماء في منع الاجتهاد في مورد النص، كما استعنت به في تحليل الآثار المروية عن الصحابة، واستخلاص مسالكهم، وضوابط الاجتهاد في مورد النص.

وقد أجري البحث على جملة من الخطوات، بيانها كالآتي:

- تتبعت موارد قاعدة منع الاجتهاد مع وجود النص، مع توثيقها.
- درست مرتكزات السادة العلماء في إمضاء القاعدة والاحتكام إليها.
- انتخبت جملة من النماذج الماثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم، التي تشهد بأصالة الاجتهاد المقاصدي في مورد النص.
- درست تلکم النماذج، واستخلصت منها مسالك الصحابة في الاجتهاد في مورد النص.
- تحريثُ الدقة في عزو الأخبار والآثار ما أمكنني ذلك، ورجعت في ذلك إلى أمّهات المدونات الحديثية، فإذا كان الحديث محرّجاً في الصحيحين أو في أحدهما استغنيت بذكره عن تطلبه في غيرهما من المدونات، وإلا تطلّبتّه في مظانّه، وجريت على ذا المنوال فيما يتعلق بالآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتمست ما حكم به أهل الصنعة من أرباب مدونات التخريج، مثل الزيلعي، وابن حجر، وغيرهما، واعتبرت بسكوت أبي داود، وتصحيح أو تحسين أو تضعيف الترمذي، وتصحيح الحاكم.

تمهيد: شرح مفردات عنوان البحث

- اتتلف القول فيه من مطالب ستة:
- المطلب الأول: تعريف الاجتهاد.
- المطلب الثاني: تعريف المقاصد.
- المطلب الثالث: تعريف الاجتهاد المقاصدي.
- المطلب الرابع: فسر مصطلح النص.
- المطلب الخامس: بيان المقصود بمورد النص.
- المطلب السادس: بيان المقصود بالاجتهاد المقاصدي في مورد النص.

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد:

لغة: الاجتهاد مصدر، مادته (ج ه د)، وجميع تقاليد هذا الجذر اللغوي آية إلى بذل الوسع والطاقة، إلى حد المشقة وبلوغ الغاية⁽¹⁾، وفي التنزيل: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: 109]، وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [سورة التوبة: 79].

أما اصطلاحاً: فقد عبر عنه جماهير الأصوليين بعبارات متعددة، بحسب تعدد الاعتبارات المنظور إليها من كل فريق منهم⁽²⁾، ولبابة هذه الاعتبارات فيما يأتي:

1. الاجتهاد باعتباره كسبا للمجتهد.

وهو اعتبار ملحوظ في تعاريف جماهير الأصوليين، درج عليه جلة، منهم: الشيرازي، والغزالي، والرازي، والبيضاوي، والشاطبي، والشوكاني، وغيرهم... وقد عبروا عن ذلك بما لا يخرج عن "استفراغ الوسع"⁽³⁾، أو "بذل الجهود"⁽⁴⁾ في "درك الأحكام الشرعية"⁽⁵⁾، أو في "طلب الظنّ

(1) لسان العرب، ابن منظور (134/3-135)، ومقاييس اللغة، ابن فارس (486/1-487)، ومختار الصحاح، محمد الرازي، (ص: 119).

(2) أفدت هذه الاعتبارات -إجمالاً- من كتاب محتمكات الخلاف الفقهي، د. محمد هندو، (ص: 142-143).

(3) المستصفى للغزالي، (382/2)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، (162/4)، والمحصول للرازي، (6/6)، والإبهاج للسبكي، (236/3)، وإرشاد الفحول للشوكاني، (206/2)، والموافقات للشاطبي، (51/5)، واللّمع في أصول الفقه للشيرازي، (ص: 129).

(4) المستصفى، (382/2)، اللّمع في أصول الفقه، (ص: 129).

(5) الإبهاج، (236/3).

بشيء من الأحكام الشرعية⁽¹⁾، أو في "تحصيل ظن بحكم شرعي"⁽²⁾، وزاد الآمدي ضابطا آخر قائلا: «على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه»⁽³⁾، وجعله الغزالي من "الاجتهاد التام"⁽⁴⁾.

وتعلة هذا الاحتراز قطع السبيل على المتخطفين للأحكام، دون أن يجهدوا أنفسهم في تطلب الأدلة، فضلا عن تمييز مراتبها، ودركها على النحو الأخرى، مع ضميمته النظر فيما قد يعارضها. وقد حكى الشوكاني زيادة بعض الأصوليين، كابن الحاجب المالكي، وابن الهمام الحنفي، لفظة "الفقيه" في تعريفهم⁽⁵⁾، احترازا من تطفل غير المتأهل، فعلق قائلا: «ولا بد من ذلك، فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادا اصطلاحا»⁽⁶⁾.

ولا يظن بأرباب الأصول أنهم ذهبوا عن هذا المعنى، وإن خلت مدوناتهم من رسمه! فإنه لا يتأهل لانتزاع الأحكام بسبيل الاستنباط إلا "الفقيه"، وعليه فإنه لا يعتد باجتهاد الفروع⁽⁷⁾، مهما بلغت مشقته!

2. الاجتهاد باعتباره صفة في المجتهد.

وقد توجه إليه كثير من الشيعة، وبعض المحدثين، وعبروا عنه بـ "ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية"⁽⁸⁾.

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، (162/4).

(2) المستصفى، (382/2)، شرح المختصر الأصولي لابن الحاجب لعضد الدين الإيجي، (579/3)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، (162/4)، والمحصول للرازي، (7/6)، والمحصول لابن العربي، (152/1)، والإبهاج للسبكي، (236/3)، وإرشاد الفحول للشوكاني، (206/2)، والموافقات للشاطبي، (51/5)، وغيرها.

(3) الإحكام في أصول الأحكام، (162/4).

(4) المستصفى، (382/2).

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب، (1204/2)، والتحرير في أصول الفقه لابن الهمام الإسكندري، (178/4).

(6) إرشاد الفحول، الشوكاني، (206/2).

(7) وقد منعه غير واحد من الإفتاء حكاية من كتبه، فليتأمل!

(8) الأصول العامة للفقه المقارن، العلامة السيد حمد تقي الحكيم، (ص: 545).

وقريب منه تعريف الإمام البهائي⁽¹⁾ أنه: «ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»⁽²⁾.

وفي جنوحهم إلى التعبير عن الاجتهاد بـ "الملكة"، فرار من اعتبار الفعلية في الاستنباط، فصاحب "الملكة" يصدق عليه أنه مجتهد، وإن لم يباشر عملية الاستنباط! وفي تعبير الحكيم بـ "تحصيل الحجج" قصد إلى الإشارة إلى سلب الظنون حجتها الشرعية، واعتماد ما كان سبيله القطع؛ والراجح أن الله تعبدنا بالظن كما تعبدنا بالقطع، وفيما تقدم من مقالات الأصوليين في تعريفهم للاجتهاد مقنع.

3. الاجتهاد باعتبار شموليته للفهم والتطبيق.

إن الاجتهاد في درك الحكم الشرعي العملي، ظنيا كان أو قطعيا، لا يعدو أن يثمر تصورا ذهنيا مجردا، نائيا عما نيظ به من مصالح لا يجوز أن يخلو منها -غالبا-، ما لم يجر عليه التنزيل على واقع المكلفين، مشفوعا برعي حيثيات انفعالاتهم معه، ليستشرف المجتهد تقويم ما سيسفر عنه اجتهاده من آثار، أعني النظر في مدى تطابقها مع المقصد النظري ابتداء وانتهاء، تعديلا أو إبقاء.

وإلى هذا المعنى تفتن الشيخ أبو زهرة، فعرف الاجتهاد بأنه: «استفراغ الجهد، وبذل غاية الوسع، إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها»⁽³⁾.

ويقرر الشيخ الدكتور فتحي الدريني، مؤكدا هذا التعريف ومزكيا إياه، فعرفه بأنه: «بذل الجهد العقلي، من ملكة راسخة متخصصة، لاستنباط الحكم الشرعي العلمي من الشريعة، نصا وروحا، والتبصر بما عسى أن يسفر تطبيقه من نتائج على ضوء من مناهج أصولية مشتقة من خصائص اللغة، وقواعد الشرع، أو روحه العامة في التشريع...»⁽⁴⁾.

(1) هو محمد بن حسين بن عبدالصمد الحارثي العاملي الهمداني، بماء الدين: عالم أديب إمامي، من الشعراء. ولد ببعلبك، وانتقل به أبوه إلى إيران. ورحل رحلة واسعة، ونزل بأصفهان فولاه سلطانتها (شاه عباس) رئاسة العلماء، فأقام مدة ثم تحول إلى مصر. وزار القدس ودمشق وحلب وعاد إلى أصفهان، فتوفي فيها، ودفن بطوس. أشهر كتبه (الكشكول - ط) و (المخللة - ط) وهما من كتب الأدب المرسله. وله (العروة الوثقى) في التفسير، و (الفوائد الصمدية في علم العربية) و (الحبل المتين) في الحديث، طبع بعضه، و (أسرار البلاغة) و (الزبدة) في الأصول... وله رسائل وشعر كثير. وله مؤلفات بالفارسية. ينظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، (101/6-102).

(2) يُنظر: معجم المصطلحات الأصولية، محمد حسيني، (ص:10).

(3) أصول الفقه، محمد أبو زهرة، (ص:230)، باختصار.

(4) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، فتحي الدريني، (ص:22).

وعليه، فالاجتهاد بهذا الاعتبار نوعان: اجتهاد استنباطي، وقسيمه التنزيلي، وهما صنوان لا يفترقان.

أما الأول: فقد اهتبل به العلماء، وطالته يد عنايتهم، تقعيذا وترتيبا، حتى نضجت مباحثه، وأفردت بالتدوين فيما سمي بعد بـ "أصول الفقه".
وأما الآخر فلم يحظ بكثير حفل كما الأول، إلى أن غمرته يد العناية الشاطبية، تدوينا وتقعيذا، حتى اعتبره أبو إسحاق أهم وأولى من الأول؛ لأن «المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها»⁽¹⁾.

المطلب الثاني: تعريف المقاصد:

تناول مصطلح المقاصد بالبحث والدراسة عدد من العلماء، قديما وحديثا، كالعز بن عبدالسلام⁽²⁾، وابن عاشور⁽³⁾، وعلال الفاسي⁽⁴⁾، والريسوني⁽⁵⁾، وإسماعيل الحسني⁽⁶⁾، والخادمي⁽⁷⁾... وغيرهم.

ولا تخرج في مجموعها عن حيز المصالح والغايات والحكم التي لأجلها شرعت الأحكام، خدمة للإنسان وإسعادا له في الدنيا قبل الآخرة. وقد ارتأيت ألا أنشغل بإيراد تعريفاتهم؛ لشهرتها أولا، ولقصور حيز البحث عن استيفائها، فاكتفيت بالإشارة إلى بعضها، محيلا على مظانها، وفي ذلك مقنع وإعذار.

المطلب الثالث: تعريف الاجتهاد المقاصدي:

بعد تحديد مدلول كل من الاجتهاد، ومقاصد الشريعة، سهل على الباحث تركيبهما، للخلوص إلى مفهوم واضح دال على المقصود، وقبل ذلك يورد الباحث ما انتخب من تعريفات للاجتهاد المقاصدي، مذيلة بتعليق يسير قاصد وناهج.

(1) الموافقات، (217/3).

(2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام، (7/1)، و(160/2).

(3) مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، (ص:51).

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، (ص:7).

(5) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، (ص:7).

(6) نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسني، (ص:119).

(7) الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، نور الدين الخادمي، (53-52/1).

فقد عرفه نور الدين الخادمي بأنه «العمل بمقاصد الشريعة والالتفات إليها، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي»⁽¹⁾. كما عرفه عبدالرحمن الكيلاني بأنه «تنزيل الحكم الشرعي على وفق المصالح التي توجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها»⁽²⁾، وذهب الأستاذ عبدالكريم بناني إلى أن «إضافة الاجتهاد إلى المقاصد يفهم منه أن هذا النظر قد تشعب بمعرفة معاني مقاصد الشريعة الإسلامية وأسسها ومضامينها، بما في ذلك كلياتها وجزئياتها، من حيث الاطلاع والفهم والاستيعاب»⁽³⁾؛ ويغلب على ظن الباحث أن هذا المعنى منقول عن الدكتور أحمد الريسوني، في تعريفه للفكر المقاصدي⁽⁴⁾.

ويرى الأستاذ الريسوني أن حقيقة الاجتهاد المقاصدي تتبدى في فهم نصوص الشريعة، وفقه أحكامها في ضوء ما تقرر من مقاصدها العامة والخاصة، ذاهبا إلى أنه مؤسس على استحضار المقاصد واعتبارها، في كل ما يقدره أو يفسره، ليس في مجال الشريعة وحدها، بل في كل المجالات العلمية والعملية⁽⁵⁾.

ويرى الباحث أن تعريف الكيلاني أخص من تعريف كل من الخادمي والريسوني، وبناني؛ إذ إن متعلقه التنزيل، أما بقية التعاريف فيعم حيزها الفهم والتنزيل. وعلى كل، فحاصل تعريفاتهم أنها شركة في متعلق الالتفات إلى المقاصد في تنزيل الأحكام على الحوادث، مراعاة لحفظها (أي: المقاصد)، وتجنباً لإهدارها. وهذا عين ما نخض البحث لإبرازه على جهة الاحتفاء والتنويه.

المطلب الرابع: فسر مصطلح النص:

بالرجوع إلى المدونات الأصولية، يجد الناظر أن لمصطلح النص في الفكر الأصولي إطلاقين أساسيين:

إطلاق عام: الوحي؛ أي: أيّ الكتاب، وأحاديث السنة، بقطع النظر عن طريقة ثبوت النص، من حيث التواتر وعدمه، وبغض النظر عن دلالة ألفاظهما، قطعية أو ظنية، شاهد هذا الإطلاق ما أورده ابن حزم قائلًا: «النص هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة، المستدل به على حكم

(1) الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، (39/1).

(2) التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية حقيقته حجيته مرتكزاته، عبدالرحمن الكيلاني، (13/4).

(3) الاجتهاد المقاصدي عند مالكية الأندلس، عبدالكريم بن محمد بناني، (ص:28).

(4) الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده، أحمد الريسوني، (ص:34).

(5) المرجع السابق، (ص:35).

الأشياء»⁽¹⁾، وأوضح منه ما ساقه عبدالعزيز البخاري حكاية عن الأصوليين، أنهم يطلقون على كل «ملفوظ مفهوم المعنى، من الكتاب والسنة، سواء أكان ظاهراً، أو مفسراً، أو حقيقة أو مجازاً، أو خاصاً أو عاماً»⁽²⁾، فيجعل النص بذلك في مقابلة القياس والإجماع، ومن ذلك مقاتلتهم: الدليل في المسألة: النص والقياس، أو النص والإجماع!

وإطلاق خاص: يراد به أعلى مراتب الألفاظ من حيث الوضوح، جرياً على تقسيم الجمهور، وهو ما دل على معناه دلالة قطعية، لا مجال معها للتأويل فضلاً عن الاحتمال، ويترجم له بـ: "المفسر" في مدونات السادة الأحناف.

وقد تواردت مقالات الأصوليين على الشهود لهذا المعنى، فقد عرفه الرازي بأنه: «اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير معناه الواحد»⁽³⁾، ويقرر ذلك القرآني ويعضده، ذاهباً إلى أن النص هو «ما دل على معنى قطعاً، ولا يحتمل غيره قطعاً»⁽⁴⁾، ويزيد الغزالي الأمر بيانا، مبينا أن النص ما «لا يتطرق إليه احتمال أصلاً، لا على قرب، ولا على بعد»⁽⁵⁾؛ وعليه، فقد قطع الغزالي الطريق أمام كل احتمال، سواء كان مسنوداً بدليل معتبر، فيصير بذلك احتمالاً مقبولاً، أو عكس ذلك فيكون معلولاً.

المطلب الخامس: بيان المقصود بمورد النص:

الفرع الأول: تعريف المورد:

المورد مصدر ميمي من الفعل وَرَدَ، وهو في اللغة دالٌّ على معانٍ متعددة، منها: الطريق، لا سيما طريق الماء⁽⁶⁾، والإشراف على الماء وغيره، دخله أو لم يدخله⁽⁷⁾. ولا يخرج استعمال (مورد) في الاصطلاح الشرعي عن معناه اللغوي، فيكون المراد به الموضوع أو المحلّ.

الفرع الثاني: تعريف مورد النص:

(1) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي، (42/1).

(2) كشف الأسرار عن أصول البيهقي، عبدالعزيز البخاري، (106/1).

(3) المحصول، الرازي، (152/3).

(4) شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرآني، (ص:36).

(5) المستصفي، (48/2).

(6) مقاييس اللغة، (105/6).

(7) القاموس المحيط، الفيروز آبادي، (ص:325).

لا يُلقى في مدونات الأصول تعريف لهذا المصطلح المركب، وقد يكون لوضوحه عندهم، أو لورود مصطلح آخر يعبر عن معناه، وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين الذين تعرضوا لبعض المسائل ذات الصلة بمورد النص حاولوا تعريفه تعريفاً إجمالياً بحسب المقام الوارد فيه، من ذلك قول الدكتور أحمد الرشيد: المقصود بمورد النص: ما ورد النص لبيان حكمه، فهو متعلق خطاب الشارع أو النبي ﷺ، أو المحلّ الذي جاء نصُّ الكتاب أو السنة لبيان حكمه، ومثّل لمورد النص بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [سورة المائدة: 1]، وبالرجعة في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [سورة البقرة: 228]، وبكتابة الدّين في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [سورة البقرة: 282]⁽¹⁾.

المطلب السادس: تعريف الاجتهاد المقاصدي في مورد النص:

عرّف الأستاذ الزنكي الاجتهاد في مورد النص بأنه «الاجتهاد في كشف حكم قضية مع موافاة النص بحكمها، وحضوره فيها»⁽²⁾؛ وعليه، ولما لم أجد من سبقني إلى تعريف هذا المركب المتضمن في عنوان البحث، حاولت تقديم تعريف أقاربُ به هذا المصطلح، فأقول وبالله مددي: الاجتهاد المقاصدي في مورد النص هو الاجتهاد في درك أحكام الحوادث، حيث النص، والتحقق من إفضاء تنزيلها إلى ما قصد منها. والله تعالى أعلم.

ولئن كان الاجتهاد المقاصدي في الثبوت والفهم يختصان بأنواع خاصة من النص، فإن الاجتهاد المقاصدي في التنزيل يغشى جميع أنواع النصوص، وإن كانت قطعية، ثبوتاً أو دلالة، أو هما معاً، خلافاً لما درجت عليه الكثرة الكاثرة، من حظر الاجتهاد في مورد النص، ورحم الله الشاطبي إذ نبه على أن هذا النوع لا يمكن انقطاعه إلى يوم القيامة⁽³⁾.

وفيما يأتي مقالات الأئمة، في منع الاجتهاد مع وجود النص، منعا مرسلًا من كل قيد أو ضابط! انتخبها الباحث على جهة الاختصار، لتدل على المقصود.

* * *

(1) يُنظر: مورد النص حقيقته وأحكامه دراسة أصولية، أحمد بن عبدالرحمن الرشيد، مجلة الشريعة والقانون، ع (40)، أكتوبر 2022م، ص: 276-277.

(2) الاجتهاد في مورد النص، دراسة أصولية مقارنة، نجم الدين الزنكي، (ص: 45).

(3) الموافقات، (11/5).

المبحث الأول: مقالات العلماء في منع الاجتهاد في مورد النص

تشايحت مقالات الأصوليين والفقهاء- على تعدد مذاهبهم، واختلاف أعصارهم، وتباعد أمصارهم- وتواردت على تقرير هذه القاعدة؛ تحديدا منهم لمحال الاجتهاد المعترف، وهي وإن تمايزت ألفاظها، وتباينت أنماطها، وتفاوتت رتب دلالاتها، فإنها آيلة إلى تقرير معنيين اثنين: الأول: ضرورة حفظ الترتيب العام لمصادر التشريع، فلا يتقدم الاجتهاد على النص، ولا يُصار إليه إلا عند غياب النص؛ والثاني: منع الاجتهاد النظري في مورد النص القطعي. وقد انتخب الباحث جملة صالحة منها، مرتبا إياها ترتيبا زمنيا، فإلى بيان ذلك:

أورد الكرخي في أصوله أن «الاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله، ويفسخ بالنص»⁽¹⁾، وقرر أبو بكر الجصاص أن «جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص»⁽²⁾، ونسب للأصوليين أنهم «لا يسوغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص»⁽³⁾، وحكى الإجماع، مقررا أن «لا خلاف في سقوط الاجتهاد مع النص»⁽⁴⁾، وقال أيضا: «ولا حظ للاستنباط مع النص»⁽⁵⁾... وغيرها. ونفى القاضي عبدالوهاب المالكي جدوى الاجتهاد في مورد النص، فقال: «كالاجتهاد مع وجود النص؛ إذ لا فائدة فيه»⁽⁶⁾، وعقد الخطيب البغدادي بابا لتقرير هذه القاعدة، فقال: «باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص»⁽⁷⁾، وصنع مثل ذلك الحافظ ابن عبدالبر، فقال: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة»⁽⁸⁾. هذا، وقد قرر أبو المحاسن الروياني أنه «لا يسوغ الاجتهاد مع وجود النص»⁽⁹⁾، وقرر أبو حامد الغزالي التسليم بها، فقال: «الاجتهاد مع النص محال؛ مسلم»⁽¹⁰⁾، وحكى ابن الفراء البغوي

(1) أصول الكرخي، (ص:12).

(2) الفصول في الأصول، الجصاص، (319/2).

(3) المرجع السابق، (319/2).

(4) المرجع السابق، (38/4).

(5) المرجع السابق، (208/4).

(6) المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبدالوهاب، (ص:1212).

(7) الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، (291/1).

(8) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبدالبر، (55/2).

(9) بحر المذهب، عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، (124/11).

(10) المستصفي، (ص:345).

الشافعي أنه «لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص»⁽¹⁾، وأكد القاضي عياض السبتي أن: «الاجتهاد مع القدرة على النص خطأ محض، حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه خطأ»⁽²⁾. ونصّ ابن قدامة المقدسي على أن «شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص»⁽³⁾، بينما تساءل الرافعي القزويني متعجباً: «ألا ترى أن في الحوادث لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص؟»⁽⁴⁾، أما أبو الحسن الآمدي فقد قرر أن: «المانع من الاجتهاد دائماً هو وجود النص»⁽⁵⁾. وانتهى الإمام القرطبي إلى أنه «لا يلزم -على ذلك- تحوير الاجتهاد مع وجود النص»⁽⁶⁾، ونص النووي على أن: «لا يجتهد المفتي إذا وجد النص»⁽⁷⁾، وقرر ابن القيم أن «الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص»⁽⁸⁾، ثم بوب على ذلك فصلاً، ترجم له بـ: «فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك»⁽⁹⁾. ونهى الإمام السبكي أن «يلتفت إلى الاجتهاد مع وجود النص»⁽¹⁰⁾، وقرر بدر الدين الزركشي أنه «لا يجوز الاجتهاد قبل طلب النص»⁽¹¹⁾، وكذلك صنع الأبى فقال: «لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص»⁽¹²⁾، وواطأه تقي الدين الشافعي، قائلاً: «لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص»⁽¹³⁾، وقرر ابن حجر العسقلاني أن الاجتهاد «مع وجود النص فاسد الاعتبار»⁽¹⁴⁾.

(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ابن الفراء البغوي، (166/1).

(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، (137/2).

(3) المغني، ابن قدامة المقدسي، (103/10).

(4) فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)، عبدالكريم بن محمد الرافعي، (282/1).

(5) الإحكام، (181/4).

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، أبو العباس القرطبي، (563/1).

(7) المجموع شرح المهذب، النووي، (229/1).

(8) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم، (170/1).

(9) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، (199/2).

(10) فتاوى السبكي، تقي الدين السبكي، (529/2).

(11) البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، (255/8).

(12) إكمال إكمال المعلم، محمد بن خلفه الأبى، (274/5).

(13) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الشافعي، (ص: 94).

(14) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (374/3).

ثم تتابع المعاصرون على هذا المهيع، من ذلك: قول الشيخ الألباني: «لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص»⁽¹⁾، ورده اجتهادا بعله أنه «لا يجوز الاجتهاد في مورد النص»⁽²⁾، وقول الجيزاني: «ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود النص»⁽³⁾.

ولئن قال قائل: هذه مقالات مفاريد العلماء، لا تنهض بمفردها دليلا لتصبح هذه المقالة قاعدة محل اتفاق؛ فالجواب أن المعاصرين قد استقرؤوا مقالاتهم، ثم أصفقوا في مصنفات جماعية على صحتها، والاعتداد بها، من ذلك قولهم: «لا يعدل عن النص إلى الاجتهاد»⁽⁴⁾، وقول آخرين: «ومعلوم أنه لا اجتهاد مع النص»⁽⁵⁾، بل حكى الإجماع على أنه «يحرم الاجتهاد مع وجود النص»⁽⁶⁾.

وتتالت إطلاقاتهم حتى صيغت - بأخرة - صياغة القاعدة الأصولية والفقهية، يحتكم إليها في رد كل اجتهاد مع ثبوت النصوص، وتصفية التراث مما علق به من اجتهادات في مورد النص، بل وتقرير عدم جدوى ذلك أصلا! وذلك في قولهم: «لا مساغ للاجتهاد في مورد النص»⁽⁷⁾. ونخيلة مقالاتهم، أنها آية في مشمولها ومجموعها إلى أنه لا يقبل الاجتهاد بـ "وجود النص"، أو "بمعية النص"؛ والفرق بين هذين المعنيين أن الأول يعني ترك الاجتهاد لمجرد وجود النص، ونفي ترك النص إلى الاجتهاد، والثاني يعني ترك الأخذ بالاجتهاد حيث يكون الأخذ بالنص، أي الاكتفاء بالنص دون الاجتهاد، ونفي إمكان الجمع بينهما.

* * *

المبحث الثاني: مرتكزات منع الاجتهاد في مورد النص

ولعل معاذير الأئمة في الأخذ بهذه القاعدة تتلخص - في نظر الباحث - فيما يأتي:

أولا: عموم ما جاء في الأمر بالطاعة واتباع النص:

- (1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الألباني، (286/2).
- (2) جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، (344/12).
- (3) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين الجيزاني، (475/1).
- (4) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، (1376/3).
- (5) التمسك بالسنة وأثره في استقامة المسلم، صالح بن سعود العلي، مجلة البحوث الإسلامية، عدد 8، (ص: 203).
- (6) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، أسامة بن سعيد القحطاني وآخرون، (70/3).
- (7) درر الحكام، علي حيدر، (32/1).

من ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [سورة المائدة: 92].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [سورة الأحزاب: 36]، وغيرها.

ثانيا: عموم ما جاء في النهي عن المخالفة ومجادلة الآيات.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [سورة آل عمران: 23].

وقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا﴾ [سورة غافر: 35].

ثالثا: الإذن في الاجتهاد، مع التنبيه إلى ورود الخطأ فيه.

من ذلك ما رواه البخاري ومسلم، وغيرهما، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ قال: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ؛ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»⁽¹⁾.

وتصويب الاجتهاد أو تحطته إنما يكون عند فقد النصوص، أما والنص ثابت ومعلوم، فما جدوى الحديث عن الاجتهاد رأسا! فضلا عن جدوى تمييز صوابه من خطئه؟

رابعا: هدي الصحابة.

والمقتصد بهديهم ما ثبت من صنيعهم فيما جد من نوازل، تبرز اعتدادهم بالنص، وتطلبه ابتداء، والاجتهاد عند الجهل به أو فقد، والأوب إليه متى ظهر لهم وصح عندهم، وهو مهيع ناهج، تدفقت منه خلع بواسق. فمن ذلك:

أولا: ما ثبت عنهم من تعظيم للنصوص، وتقديمها أبدا، وعدم القول بالراي إلا بعد تطلب

النص:

ومن شواهد ذلك:

○ نهج معاذ بن جبل، وإقرار النبي ﷺ بصوابه.

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم: (6919)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الأفضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم: (1716).

مما يساق في هذا المعنى حديث معاذ لما أراد النبي ﷺ ابتعائه إلى اليمن، قال: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»⁽¹⁾.

ووجه الدلالة فيه أن الإقرار النبوي منصرف إلى حسن الترتيب المنهجي في عملية القضاء
"الاجتهاد في النوازل" الذي أبداه معاذ؛ فلا يشرع في الاجتهاد إلا بعد فقد النص!

○ نهج أبي بكر في كثير من القضايا التي جدت في خلافته.

أ. النهج العام.

(1) أخرجه أحمد في مسنده، تنمة مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث رقم: (22061)، وأبو داود في سننه، كتاب الأفضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم: (3592)، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ حديث رقم: (1327)، والدارمي في مسنده، المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم: (170)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الميم، المراسيل عن معاذ بن جبل، حديث رقم: (362)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، حديث رقم: (20339) من حديث الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ. قال الزيلعي: «وأخرجه أيضا عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله ﷺ، مرسلًا». ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأملعي في تخريج الزيلعي، (63/4). وقال ابن حجر: «قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل. وقال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة، عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح. قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول الله، وقال مرة: عن معاذ، وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون.... وقال عبدالحق: لا يُسند، ولا يوجد من وجه صحيح. وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية": لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا. وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أي فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين: أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح... وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبدالرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، فلو كان الإسناد إلى عبدالرحمن ثابتًا، لكان كافيًا في صحة الحديث، وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول. قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية وهو نظير أحدهم بحديث: (لا وصية لوارث)، يُنظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (337/4). وقد صحَّح الحديث كلُّ من ابن العربي في أحكام القرآن، (575/1)، وابن القيم في إعلام الموقعين، (351/2). والخلاصة أنَّ الحديث ضعيف سندًا، صحيحٌ معنى، قد تلقاه الأصوليون والفقهاء بالقبول. والعلم عند الله.

من ذلك ما ساقه ابن القيم، قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم؛ نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ﷺ، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله ﷺ قضى فيه بقضاء؟ فرما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سننها النبي ﷺ جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به»⁽¹⁾.

ب. شاهد ميراث الجدة.

روى الإمام مالك بسنده عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق»⁽²⁾.

○ طريقة عمر بن الخطاب في الحكم على ما يرد عليه، اتباعاً لنهج أبي بكر.

أ. النهج العام.

قال ابن القيم: «وكان عمر يفعل ذلك»⁽³⁾، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة، سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر فيه قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به»⁽⁴⁾.

(1) الأثر رواه الدارمي في سننه، كتاب العلم، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم: (163) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، حديث رقم: (20341)، من طريق عمر بن أيوب، كلاهما عن جعفر بن برقان به عن ميمون بن مهران، وقد صحح ابن حجر رواية البيهقي بسنده عن ميمون بن مهران، يُنظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (342/13).

(2) رواه مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث رقم: (1461). قال ابن حجر: «وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فبعد شهوده القصة، وقد أعلمه عبدالحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه». ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (3/179-180).

(3) أي مثل صنيع أبي بكر رضي الله عنه في البحث في النصوص أولاً.

(4) الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، حديث رقم: (20341)، من طريق عمر بن أيوب، كلاهما عن جعفر بن برقان به عن ميمون بن مهران، وقد صحح ابن

ب. شاهد دية الجنين.

ومن شواهد ذلك صنيعة في نازلة دية الجنين الذي لم يستهل؛ فقد روي عن ابن عباس، قال: «قام عمر على المنبر، فقال: أذكر امرأ سمع رسول الله ﷺ قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، فقال: يا أمير المؤمنين، كنت بين جاريتين - يعني ضربتين - فخرجت وضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلّتها فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره». وهو حديث صحيح⁽¹⁾.

ت. نقد عمر لمن يجتهد رأيه قبل تطلب السنن والارتواء بها رواية ودراية.

ساق ابن القيم عن عمر بن الخطاب أثراً حقيقاً بالوقوف عنده، قال: «قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزناد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن عمر بن الخطاب قال: "أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأي"»⁽²⁾.

حجر رواية البيهقي بسنده عن ميمون بن مهران، يُنظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (342/13). وينظر أيضاً: إعلام الموقعين، (115/2)، جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، (844/2).

(1) أصل قصّة الدية في صحيح البخاري، كتاب الديات، باب دية المرأة، حديث رقم: (6508)، وفي صحيح مسلم، كتاب القسامة والحدود والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني، حديث رقم: (4407). والأثر رواه أبو داود في سننه، أوّل كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث رقم: (4573)، كما رواه الشافعي في مُسنده مرسلاً، كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة، باب دية الجنين، حديث رقم: (1652)، كما رواه البيهقي موصولاً في سننه الكبرى، جماع أبواب الديات فيما دون النفس، باب دية الجنين، حديث رقم: (16410). قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: «صحّحه ابنُ حبانٍ والحاكم»، ينظر: سبل السلام، (239/3).

(2) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة، (12/2)، وابن عب البر في جامع بيان العلم وفضله، (210/2)، كما رواه إبراهيم بن موسى الشاطبي في الاعتصام، (175/1)، وابن القيم في إعلام الموقعين، (102/2)، في سند هذا الأثر كما في طبعة إعلام الموقعين "أبي الزناد"، ولعله تحريف من ابن الهاد؛ فقد رواه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (43/6) من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي، به. وكذلك رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، (210/2). وفي إسناده عبدالله بن لهيعة، وهو شيخ ضعيف يدلّس عن الضعفاء، كما قال العقيلي في الضعفاء (293/2)، لكنه من رواية ابن وهب عنه، وهو ممن سمع منه قبل احتراق كتبه، كما قال ابن حبان في المجروحين (504/10). إلا أن يحيى بن معين شكك في هذا كله فقال: «قال لي أهل مصر: ما احترق لابن لهيعة كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات». ينظر: سؤالات الجنيد، (ص: 393). قلت: قصة احتراق كتبه ثابتة، قال البخاري في الضعفاء الصغير (80/1): «قال يحيى بن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه سنة سبعين ومائة». وقد تابعه حيوة كما عند ابن شبة في تاريخ المدينة، (12/2) فرواه عن ابن الهاد، به. وحيوة بن شريح ثقة، وبذلك يصح هذا الأثر. وشهرته تغني عن إسناده؛ فقد تداوله الفقهاء، يشهد لذلك رواية الخطيب البغدادي

ث. كتاب عمر إلى عماله وقضاته.

1- كتابه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري.

وفيه: أما بعد: «فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له... الفهم الفهم فيما ينخلج في صدرك - وربما قال: في نفسك - ويشكل عليك ما لم ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض وانظر أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق فاتبعه»⁽¹⁾.

2- كتابه إلى التابعي الجليل شريح القاضي.

روى الخطيب البغدادي بسنده عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى شريح: «إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن، فيما قضى به الرسول ﷺ، فإن لم يكن، فيما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك، فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني فأمرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك، والسلام»⁽²⁾.

له في الفقيه والمتفقه، (452/1)، بإسناده إلى عكرمة بن عمار، عن يحيى، وحمزة المدني، وغيرهما، قال: قد سمعناه من الفقهاء، أن عمر بن الخطاب، وذكره.

(1) طرف من كتاب عمر إلى أبي موسى رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (775/2)، عن عبدالله بن يزيد قال، حدثنا عبدالله بن الوليد ابن معدان قال، حدثنا أبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وذكره. وفيه عبدالله بن الوليد ضعيف، ضعفه أبو حاتم وغيره. انظر: تهذيب التهذيب (628/2). ورواه الدارقطني في السنن (367/5، ح 4471)، عن أبي جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني، نا عبدالله بن عبدالصمد بن أبي خداش، نا عيسى بن يونس، نا عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليلح الهذلي، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وعبيد الله بن أبي حميد ضعيف الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (628/2). ورواه الدارقطني أيضا بإسناد آخر جيد حديث رقم: (4472) قال: نا محمد بن مخلد، نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا سفيان بن عيينة، نا إدريس الأودي، عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب، فقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان: «من هاهنا إلى أبي موسى الأشعري، ورجاله ثقات، وقد ووصله الخطيب في تاريخ بغداد (213/12)، والهروي في ذم الكلام (239/4) عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: كتب عمر فذكره. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد مهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالا، حديث رقم: (20537)، ورجاله ثقات إلا جعفر بن برقان فصدوق، قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ. كما في تهذيب التهذيب (301/1). والأثر بمجموع طرقه جيد الإسناد، والعلم عند الله.

(2) رواه الدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم: (169)، كما أخرجه ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث رقم:

وفي لفظ آخر: عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى شريح: «أن اقض بما في كتاب الله، فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله، فاقض بما سن رسول الله ﷺ فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ﷺ، فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس، فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد، فأبي الأمرين شئت، فخذ به، إن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك»⁽¹⁾.

○ تخيير ابن عمر مستفتيه، في الاجتهاد، بعد تطلبه نصاً يستند إليه، مع ما اشتهر به من شدة حرص على الوقوف مع النص، وذم للرأي.

قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس، عن عبد الله بن عمر، أنه كان إذا لم يجد في الأمر -يسأل عنه- شيئاً، قال: «إن شئتم أخبرتكم بالظن»⁽²⁾. أي بالرأي!

○ اجتهاد ابن مسعود في ميراث المرأة المفوضة إذا مات عنها زوجها، قبل أن يدخل بها، بعد إكثار الناس عليه، وأمره إياهم بتطلب أثر في النازلة.

روى النسائي بسنده عن علقمة، والأسود، قالوا: «أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثراً؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثراً - قال: أقول برأيي فإن كان صواباً فمن الله، "لها كمهر نساءها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة"، فقام رجل، من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ فينا، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلاً، فمات قبل أن يدخل بها، "فقضى

(134)، كما أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، (492/1) من طريق الحميدي، نا سفيان، نا الشيباني، عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى شريح. وإسناده صحيح. ويروى من غير وجه، كما في الرواية الآتية.

(1) الفقيه والمتفقه، (421/1). ورواه بإسناد صحيح أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضاؤه، حديث رقم: (22990)، والنسائي في الصغرى، كتاب آداب القضاة، باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم، حديث رقم: (5399)، والدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم: (169) كلهم من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه، فذكره.

(2) رواه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (49/6) بسنده إلى ابن وهب به، وقال: «وهذا سند في غاية الصحة». وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (777/1) معلقاً عن ابن وهب، وانظر أيضاً: إعلام الموقعين، ابن القيم، (110/2).

لها رسول الله ﷺ بمثل صدق نساءها، ولها الميراث، وعليها العدة“ فرجع عبدالله يديه وكبير...»⁽¹⁾.
وعنده أيضا أنهم «اختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم»⁽²⁾.

وفي رواية سعيد بن منصور، قال: «التمسوا، فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا، فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد، فقال ابن مسعود: أقول فيها برأبي، فإن كان صوابا فمن الله...»⁽³⁾.

ثانيا: جملة ما ثبت عنهم من رجوع آحادهم إلى منصوص الكتاب والسنة، بعد فتوى أفتاها، أو بعد رأي اجتهد فيه لم يبلغه فيه نص:

إن صحابة رسول الله ﷺ لم يكونوا في العلم بسننه وأقضيته على لدة واحدة! بل كانوا على رتب متفاوتة، ومرد ذلك أمور كثيرة، منها:

• تفاوتهم في السبق إلى الإسلام، فلربما يعزب عن المتأخر ما سمعه المتقدم بفضل سابقته وأيضا ملازمته للنبي ﷺ.

• تفاوتهم في التردد على مجلس رسول الله ﷺ، فيختلف بذلك مبلغ كل واحد منهم من العلم. آية ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة، قال: «إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ﷺ بشعب بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون»⁽⁴⁾. ومما يشفع ذلك ويقويه: قول عمر بن الخطاب في حادثة الاستئذان: «خفي علي هذا من أمر النبي ﷺ، أهاني الصفق بالأسواق»⁽⁵⁾.

وقد غابت كثير من القضايا عن رؤساء الصحابة وفقهائهم، ممن كانوا ألصق بمجالس رسول الله ﷺ وألزم لها، كغياب قضاء رسول الله ﷺ في ميراث الجدة عن أبي بكر - ولم يكن يفارق رسول

(1) رواه النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق، حديث رقم: (3354)، قال ابن حجر: «صححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده... وروى الحاكم في المستدرک: سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: أن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبدالله: لو حضرت الشافعي لقمتم على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به»، ينظر: التلخيص الحبير، (388/3).

(2) رواه النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق، حديث رقم: (3355).

(3) رواه سعيد بن منصور في سننه، كتاب (الوصايا)، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا، حديث رقم: (929)، (267/1).

(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب حفظ العلم، حديث رقم: (118).

(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة، حديث رقم: (1956).

الله ﷺ سفراً ولا حضراً، بل كان يكون معه في أغلب الأوقات، حتى إنه ليسمر عنده بالليل في أمور المسلمين؛ وغياب سنة الاستئذان عن عمر. وإذا كان ذلك كذلك، فعزوب السنن والأقضية أولى في حق من كانوا دونهم، فليتأمل!

هذا وإن الرجوع إلى منصوص الوحي - متى ثبت - مسلك مطروق لاحب، تربي عليه صحابة رسول الله ﷺ، وخطوه مهيعاً قويمًا لمن جاءوا بعدهم، من أئمة الهدى، حتى إذا حاد عنه البعض رموه بسياط النقد، والآثار المؤصلة لذلك كثيرة، أسها: ما روي عن عمر بن الخطاب، في كتابه المتقدم إلى أبي موسى الأشعري، إذ قال: «ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التماذي في الباطل»⁽¹⁾.

فهذا الأثر يفيد أن الاجتهاد المبني على الرأي إن طرأ على المفتي أو القاضي ما ينقضه، سواء كان متعلق هذا الطرؤ نص استحضره، أو قضاء بلغه عن رسول الله في نفس مسألته، أو نظر مصلحي، بحيث يصيب به كبد الحق، فالمصير إليه متعين. والله تعالى أعلم!

ومن شواهد جميل أو بهم إلى النص ما يأتي:

• رجوع أبي هريرة عن فتواه في عدم صحة صوم من أصبح جنباً من رمضان، بعد أن بلغه حديث عائشة وأم سلمة: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»⁽²⁾، وشاهد رجوعه ما رواه مسلم: «... قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك...»⁽³⁾.

• رجوع عمر عن قضاؤه بأن دية الرجل تكون لعصبته دون زوجته، وبيان ذلك أنه لما كتب إليه الضحاك بن سفيان - وهو أمير لرسول الله ﷺ على بعض البوادي - يخبره

(1) طرف من الأثر السابق في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، وقد سبق تخريجه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (358/4): «وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلمهما بالانقطاع؛ لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة». وانظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، (2/158-159).

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، حديث رقم: (1825).

(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم: (1109).

أن رسول الله ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها⁽¹⁾؛ «فرجع عمر»⁽²⁾، وفي رواية الطبراني: «فأخذ بذلك عمر»⁽³⁾.

• وكذلك رجوعه عن قضائه بتفاوت دية الأصابع تبعاً لمنافعها، بعد أن بلغته سنة النبي ﷺ في ذلك، وكتب بذلك إلى قاضيه؛ فعن سعيد بن المسيب، أنه قال: قضى عمر في الإبهام بخمسة عشرة، وفي التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست⁽⁴⁾، حتى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم، يذكرون فيه أنه من رسول الله ﷺ، وفيه: «وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»⁽⁵⁾،

(1) رواه الترمذي في سننه، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ حديث رقم: (1415). وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.

(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث رقم: (2927)، وصححه الألباني، ينظر: صحيح سنن أبي داود، (282/8).

(3) رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب الضاد، حديث رقم: (8139).

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، جماع أبواب الديات فيما دون النفس، باب دية اليدين والرجلين والأصابع، حديث رقم: (16285)، ورواه الشافعي في مسنده، كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة، باب دية الأعضاء، رقم: (1661).

(5) رواه النسائي في سننه، كتاب القسامة، باب عقل الأصابع، حديث رقم: (7033)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، جماع أبواب الديات فيما دون النفس، باب دية اليدين والرجلين والأصابع، رقم: (16288). قال الزيلعي: «روي من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمرو بن حزم، ومن حديث عمر بن الخطاب. فحديث أبي موسى: أخرجه أبو داود، والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل"، انتهى. وأخرجه أبو داود عن شعبة عن غالب التمار عن مسروق به، ليس بينهما حميد بن هلال. وحديث ابن عباس: أخرجه الترمذي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع"، انتهى. وقال: حديث حسن صحيح غريب، انتهى. ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث، وقال ابن القطان في كتابه: إسناده كلهم ثقات، وما قيل في عكرمة، فشيء لا يلتفت إليه، ولا يعرج أهل العلم عليه، فالحديث صحيح، انتهى. ورواه أحمد في مسنده، ولفظه أن النبي ﷺ سوي بين الأصابع، وبين الأسنان في الدية، انتهى». ينظر: نصب الراية، (372/4). وقال ابن حجر: «هو طرف من الكتاب المتقدم. وقد رواه أبو داود من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس أيضاً، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده». وقال عن الكتاب المتقدم: «صححه الحاكم، وابن حبان كما تقدم والبيهقي، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً، قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من

فكتب - بعد - عمر بن الخطاب إلى شريح القاضي أن الأصابع سواء»⁽¹⁾.

ثالثاً: فرحهم الشديد بموافقة اجتهادهم قضاء رسول الله ﷺ، وقد كانوا من قبل يجهلون.

تقدم تحرير المقال في تفاوت مراتب صحابة رسول الله ﷺ في العلم بسنته وقضائه، بين مقل ومستكثر. هذا التفاوت أذراً بعضهم إلى الإجابة عما سئل، لفراغ يده من نص إليه يستند، حتى إذا أوقف على آية، أو أخبر بما ثبت عن النبي ﷺ، أو نمي إليه قضاء لرسول الله ﷺ في مثل ما استفتي فيه طار فرحاً، ولهج لسانه ثناء وتسبيحاً؛ حمداً لله على جميل توفيقه، وما ذلك إلا ثمرة لجهود النبي ﷺ في تركية أنظارهم، وتقوية ملكتهم الاجتهادية. وشواهد ذلك كثيرة، انتخب الباحث منها نموذجين اثنين - لمن الظن بهما جودة الرأي -، وإنما سلكت مذهب الاقتصار طلباً للاختصار؛ فليستدل بالقليل على الكثير، وفيما يساق إن شاء الله مقنع.

أ. فرح ابن مسعود بموافقة اجتهاده قضاء رسول الله ﷺ في المفوضة.

روى سعيد بن منصور بسنده إلى عبدالله بن مسعود الحديث الذي تقدم غير بعيد في قصة بروع، وفي رواية سعيد: «فرح عبدالله بموافقة قضاء رسول الله ﷺ»⁽²⁾، وفي رواية النسائي: «فرح عبدالله يديه وكبر...»⁽³⁾.

ب. فرح عمر بن الخطاب لموافقة قضائه بعدم دخول أرض الشام - وقد كان بها وباء -

نهي النبي ﷺ عن دخول أرض بها وباء.

الحفاظ... وقال ابن عبدالبر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله ﷺ، وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ؛ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله ﷺ، والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبدالعزيز، وإمام عصره الزهري، لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما». ينظر: التلخيص الحبير، (37-36/4).

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، جماع أبواب الديات فيما دون النفس، باب دية اليمين والرجلين والأصابع، رقم: (16288).

(2) رواه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً، حديث رقم: (929)، والبغدادي في الفقيه والمتفقه، (496-495/1). والحديث صححه النسائي كما مرّ آنفاً، وابن حبان في صحيحه (4190)، والحاكم في مستدركه على شرط مسلم (2662).

(3) رواه النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب إباحتها للتزويج بغير صداق، حديث رقم: (3354).

فقد روى الإمام مسلم بسنده عن عبدالله بن عباس، «أن عمر بن الخطاب، خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ، لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا...، ثم قال ادع لي الأنصار فدعوتهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم... ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر يكره خلافه - نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، رأييت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف، وكان متغيباً في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علماً، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه»، قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف»⁽¹⁾.

وقد يتعجب القارئ الكريم من استرسال الباحث، ولسان حاله ينطق: لئن كان كل ما تقدم معلوماً لديك، ونميت صحة أخباره إليك؛ ففيم ابتغائك؟ وما الفائدة التي تستقبلها من بحثك، وما العائدة التي تؤملها من سعيك؟ ولا أرى لك إلا التأخر، طلباً للسلامة، وتجانفاً للملامة!

والجواب- والله المستعان - أنني لم أنته بعد إلى مفاصل ومقاطع، تدرأ القارئ الكريم إلى القول: ليس وراء هذا مطمع! غاية ما هنالك أن ما سبق إنما كان سبيله التنبيه على أن الباحث على ذكر مما ورد، توطئة لما سيرد في البحث من القضايا، وإعداداً لتتابع الفراغ، وإعفاء من اعتراضات الصواع! لتوجهه - بعد - يد العناية إلى قرو أنماط الصحابة في الاجتهاد في مورد النص، وهم على ذكر منه؛ سيراً بها على جدد المثافنة فالتوجيه، بغية إسعاف الباحثين بفسحة للنظر الجاد في أعتابها وأعقابها؛ تأسيساً لاجتهاد رشد، يؤوب بالأمر إلى تالد عهده، وزاهر مجده؛ وذلك ما ينبغي ابتحائه المبحث الثالث، وقد آن الشروع في المقصود، فيلى بيان ذلك.

* * *

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم: (5397)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم: (2219).

المبحث الثالث: نماذج من الاجتهادات المقاصدية للصحابة في مورد النص

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اجتهاد عمر في أرض السواد.

المطلب الثاني: الاجتهاد المقاصدي في زكاة الفطر.

المطلب الثالث: الاجتهاد المصلحي في عقر الدابة في القتال.

المطلب الأول: اجتهاد عمر في أرض السواد:

من الموارد الاقتصادية المهمة للدولة الإسلامية: الغنائم والفيء؛ فأما الأول فما أخذ عنوة وعن قهر، وأما الآخر فما أخذ عن صلح، من غير إيجاب خيل ولا ركاب.

وقد ورد في محكم التنزيل تعليم من الله عز وجل للمؤمنين قسم غنائمهم إذا غنموها، قال الله تعالى ذكره: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: 41].

وجاء بيان ذلك وافيًا في السنة النبوية الشريفة، إذ قضت بتوزيع أربعة أخماس الأرض المفتوحة على مقاتلة جيش الفتح، كما في خير سنة سبع للهجرة، وانعقد الإجماع على ذلك، فلم يطلها نسخ على عهد النبي ﷺ، ولم يخالفها أو يجتهد معها أحد خلال عهد أبي بكر.

فلما كان عهد عمر، وفتح الله على المسلمين فارس والشام ومصر، وفيها من الأراضي الزراعية الصالحة كثرة ما يتبدى للناظر عن بعد أنها سواد! طالب مقاتلة جيوش الفتح من أمير المؤمنين حقهم في الغنائم، وهي مطالبة لا تعدو أن تكون مناداة بتطبيق النص، وإعمالاً للسنة، التي لم يعرف لها مخالف! لكن عمر أبي عليهم، ورأى أن يوقف الأراضي على أربابها، ويأخذ خراجها. وهو اجتهاد في مورد النص!

ولا يظن أن عمر قد ذهل عن النص في المسألة، بل علمه واجتهد مع وجوده، شاهد ذلك مقاله: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خير»⁽¹⁾، ولما استدل عبدالرحمن بن عوف بأن الأرض من جملة ما أفاء الله على المقاتلين، فلتقسم بينهم،

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الواقعة، حديث رقم: (2957).

زكى استدلاله ثم خالفه، قائلاً: «ما هو إلا كما تقول، ولست أرى ذلك»⁽¹⁾. وسيقدم بين يدي اجتهاده من الاعتبارات المصلحية ما يشفع له، وأنه آيل إلى تحقيق مقاصد الشريعة من أحكامها. غير أن جمعا من جلة صحابة رسول الله ﷺ، ممن شاركوا في الفتح، قد أبدوا اعتراضهم على هذا الاجتهاد⁽²⁾، حتى أكثروا عليه، وكان أشدهم عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح، وقالوا: «أتقف ما أفاء الله علينا وبأسيافنا، على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم، ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟»⁽³⁾.

ولم يجد عمر ما يستند إليه في رد اعتراضهم سوى أن ذلك ما أدى إليه اجتهاده، فكان لا يزيد على أن يقول: «هذا رأبي»⁽⁴⁾، ثم ما لبث أن شفع رأيه هذا بتعليل مصلحي إلى من استرعيهم، فكان يقول: «فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل، بهذا البلد وبغيرها، من أرض الشام والعراق؟»⁽⁵⁾، ثم طوب باستشارة أهل الرأي، فنزل على طلبتهم، وزاد معللاً: «أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام - كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر - لا بد لها من أن تشحن بالجيوش، وإدراار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟»⁽⁶⁾.

وقد شايح رأي عمر مُشاوَره من الصحابة، الأنصار منهم والمهاجرة، على رأسهم معاذ بن جبل، الذي نبهه إلى مآل التزامه بنص قضاء رسول الله ﷺ، وقد تغير الأمر عما كان زمن الخطاب؛ روى أبو عبيد أن «عمر قدم الجابية فأراد قسم الأراضي بين المسلمين، فقال معاذ: والله إذا ليكونن ما تكره؛ إنك إن قسمتها صار الربيع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً، وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أولهم وءاخرهم»⁽⁷⁾.

(1) الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، (ص:25).

(2) أعني بذلك تقسيمه ﷺ أرض خيبر على المقاتلة وقتئذ، فلم يفرق بين العقار والمنقول.

(3) الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، (ص:25).

(4) الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، (ص:25).

(5) المرجع السابق.

(6) المرجع السابق.

(7) كتاب الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، (1/122).

ونخيلة هذه الواقعة أن عمر لم يقسم الأراضي المفتوحة على الفاتحين، كما فعل رسول الله ﷺ، مع ما في ذلك من كبير مصلحة عائدة عليهم. وتعلد ذلك النظر إلى مصالح الأمة الكلية، الراية على مصلحة الفاتحين الجزئية، ودفع مفسد كبيرة يجر أذيالها ذاك التقسيم.

فأما المصالح المستجلبة فهي كالآتي:

حفظ النفس والمال، وضمان السلم الاجتماعي، وتحقيق مقصد العدل - وهو مقصد كلي قطعي، جاءت به الشريعة، وشهدت له بالاعتبار - من خلال توزيع عادل للثروة، استشرافا لما قد يفضي إليه التنزيل الحرفي لقضاء رسول الله ﷺ زمن الخطاب من اختلال في تداول المال في قابل الأيام، ومصيره إلى فئة قليلة دون عامة الناس، وهذا عين الفتنة! وهذا عين ما نظر إليه كل من عمر ومعاذ، ومن شايعهم.

حفظ الدين والنفس، ومدرجته حفظ هيبة الدولة⁽¹⁾: وبيان ذلك أن دولة الإسلام زمن عمر قد قويت شوكتها، وترامت أطرافها، واستفحل عدد سكانها، فكثرت مصارفها، فكان لزاما تدير موارد متعددة ومسترسلة، ضمانا لحق العامة فيها والخاصة. وقد كان اجتهاد عُمر سديدا في تحقيق هذا الحفظ؛ لأن ضعف مواردها سيفضي إلى حقوق العنت بأهلها، وعجز الدولة عن تأمين حياة كريمة لعامة الناس، زيدا عن عجزها عن تأمين جيش قوي يدافع عن بيضة الإسلام، عددا وعدة⁽²⁾، ما سيجري مناوئها عليها، والتعدي على أطرافها وأهلها، حتى إذا استحكموا وضعفت شوكة الدولة غلبوا الناس على عقيدتهم، وفتنوهم في دينهم، وهتكوا أعراضهم..

حفظ المال، من خلال ضمان جريانه في الناس، ينتفع به أولهم وءآخهم، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم.

الموازنة بين رتب المصالح: فإن التمسك بتطبيق النص دون النظر في المآلات قد يفضي إلى عكس مقصوده، كما نبه إلى ذلك معاذ، ولا ريب أن «كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»⁽³⁾؛ فسيدنا عمر نظر إلى تراحم المصالح عنده في هذه النازلة، ثم نثر عيدانها، فألفاها متفاوتة، فأفضى نظره إلى تقديم ما كان منها كليا، عاما، ومسترسلا، عما كان جزئيا، خاصا، ومؤقتا.. وهذا مهيع مطروق في الشريعة، في غير ما موضع.

(1) راجع في هذا المعنى: الفقه المقاصدي عند الإمام عمر بن الخطاب، حسن محمد إبراهيم البشدي، (ص: 237).
 (2) يُنظر في هذا المعنى: منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، د. محمد بلتاجي، (ص: 173).
 (3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام، (2/143).

وأما المفاسد المستدفةة فهي كالآتي:

مفسدة ضياع الأموال العامة، وبيان ذلك أنه لما كانت خبرة الفاتحين الزراعية ناقصة أو منعدمة نسبة إلى خبرة ملاكها، وكان انشغالهم بالفتوحات ورد العدوان أكثر، فإن إقطاعهم الأراضي المفتوحة مفض إلى تعطيل كثير منها، إن لم تنقلب إلى أرض موات! وكان حقها أن تستثمر ويحسن إدارتها؛ أما إبقاؤها في أيدي أصحابها، العارفين بمسالك تديرها⁽¹⁾، مفض إلى بقاء الانتفاع العام بها، واسترساله على تعاقب الدهور.

مفسدة ضياع الأراضي المفتوحة: وبيان ذلك أن البلاد المفتوحة مفتقرة إلى حامية مقيمة تؤمنها، وتدفع صولة العادي، ولا بد لجنودها من رواتب تصرف، وأعطيات تمنح، تخفيفا لهم من لوعة فراق الأهل والولد، وتثبيتا لهم على مرابطتهم في الثغور، والحال أن إقطاع الأراضي للفتاحين مانع من ذلك كله، إذ الدولة عاجزة عن تدير أرزاق تلكم الحاميات... فكان في الخراج مع الجزية باب لسد ذلكم العجز.

مفسدة ضياع الدين: إن في إبقاء الأراضي على أصحابها، وأخذ الخراج منهم، إشعارا بالكرامة الإنسانية، وخلفا لما عهدوه من بطش الحضارات المتواردة عليهم، واستعبادهم إياهم... ولعل ذلك يكون من باب التأليف لقلوبهم حتى يعانقوا نور هذا الدين المكرم للإنسان⁽²⁾؛ أما إقطاع الأراضي للفتاحين فسيكون مانعا من ذلك كله! والله أعلم.

وجملة الضوابط التي يرى الباحث أن عمر قد احتكم إليها في هذا الاجتهاد المقاصدي، مع وجود النص:

- التفريق بين تصرفات النبي ﷺ بوصفه نبيا وبوصفه إماما، شاهد ذلك أن النبي ﷺ قد فتح مكة عنوة، سنة ثمان للهجرة، ولم يقسم أراضيها على مقاتلة جيش الفتح، وقد كان عمر شاهدا الواقعة، فأدرك أن ذلك راجع للإمام وما ينظر إليه من مصالح الأمة.
- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وهذا عين صنيعه عمر في أراضي السواد.
- النظر في تراحم المصالح، فيقدم ما كان منها واقعا على ما كان متوقعا، وما كان متوقعا على ما كان متوهما، وتقديم ما كان كليا على ما كان جزئيا، وما كان مسترسلا على ما كان مؤقتا..

(1) راجع في هذا المعنى: الفقه المقاصدي عند الإمام عمر بن الخطاب، (ص: 240).

(2) يُنظر في هذا المعنى: منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، (ص: 172).

□ النظر إلى المآلات، والاعتداد بها في تنزيل النصوص، بما يحقق المقصود من تشريعها.

المطلب الثاني: الاجتهاد المقاصدي في زكاة الفطر:

الفرع الأول: الاجتهاد المقاصدي في توسيع جنس ما يخرج زكاة للفطر:

وردت السنة النبوية الشريفة بأحاديث كثيرة تفصل القول بيانا لما يصلح زكاة من أنواع المطعومات؛ فمنها ما حصرها في الشعير، عن أبي سعيد، قال: «كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير»⁽¹⁾، ومنها ما اقتصر على ذكر التمر والشعير، كحديث: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»⁽²⁾.

ومنها ما أجازت أنواعا أخرى، كالسلت والدقيق، والسويق، شاهد ذلك حديث ابن عباس، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمْضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قَبْلَ مِنْهُ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: مَنْ أَدَّى دَقِيقًا قَبْلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قَبْلَ مِنْهُ»⁽³⁾، وفي رواية أخرى: أجزيت - زيادة عما تقدم ذكره - البر والشعير والتمر والزبيب. قال حبر الأمة: «صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء بر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من شعير، حديث رقم: (1434).

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب فرض زكاة الفطر، حديث رقم: (1503)، واللفظ له، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الأمر بركة الفطر، حديث رقم: (984).

(3) رواه البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب زكاة الفطر، باب من قال: يخرج من الخنطة في صدقة الفطر نصف صاع، حديث رقم: (7714)، قال الإمام البيهقي: «وهذا أيضا مرسل، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا إلا أنه يوافق حديث أبي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو أولى أن يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ولا شاهد له، فلا اعتداد به. والله أعلم». ينظر: السنن الكبرى، (283/4). كما رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة المختصر، باب إخراج السلت صدقة للفطر، حديث رقم: (2415). وقال ابن عبد الهادي الحنبلي: «قال أبي: هذا حديث منكر، وقال الإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبيهقي: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا»، ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (107/3). قال ابن حجر: «ورواه الدارقطني أيضا، ولكن قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا - يعني هذا الحديث - فقال: منكر؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر». ينظر: التلخيص الحبير، (356/2).

جاء بتمر قبل منه، من جاء بسلت قبل منه، من جاء بزبيب قبل منه، وأحسبه قال: من جاء بسويق قبل منه»⁽¹⁾.

أمام هذا التنوع في بيان أصناف المطعومات، والتنصيب عليها، مما قد يفهم منه الحصر لما يجوز إخراج زكاة للفطر، مع ضمنية استحضار تعظيم الصحابة للنصوص، إلا أنهم فهموا أنها لم ترد مورد الاقتصار، بحيث لا ينبغي إخراج غيرها، بل يخرج كل ناس ما تيسر لهم بحسب ما يجدونه، وهذا التفات إلى مناط الحكم ومتعلقه، وهو فقه عميق منهم لروح النص، وأن القصد من ذكر تلك المطعومات بيان ما يصلح زكاة، على جهة التمثيل، باعتبارها من مشمولات قوتهم وقتئذ، بحيث يكون في إخراج تحقيق مقصد اليسر على المعطي، ونفْي للحرج عنه، وهو مقصد مشهود له بالاعتبار في الشريعة، زيدا عن تحقيق مقصد الإغناء وسد الخلة للأخذ، فكانوا يخرجون زكاة فطرتهم مما تيسر لهم، وهو اجتهاد مقصدي في مورد النصوص الباتة الحاصرة لما يصلح زكاة، شاهد ذلك: قول ابن مسعود، قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر»⁽²⁾.

وفي رواية أخرى: «كنا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير»⁽³⁾. قال ابن حجر: «وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية، لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة»⁽⁴⁾.

ومن شواهد ما يعضد هذا الالتفات ما روى ابن خزيمة في صحيحه، من حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر، قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر والزبيب

(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة المختصر، باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر، حديث رقم: (2417). قال ابن عبدالمهدي الحنبلي: «هذا إسنادٌ جيدٌ، ورجاله ثقاتٌ مشهورون، ولكنه غير مخرَج في "السُنن"، وفيه إرسالٌ»، ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (107/3).

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: (985).

(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: (985).

(4) فتح الباري بشرح رواه البخاري في صحيحه، ابن حجر العسقلاني، (476/3).

والشعير، ولم تكن الحنطة»⁽¹⁾، وعنه أيضا، قال: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قال عبدالله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة»⁽²⁾.

و«المراد بالناس الصحابة فيكون إجماعا»⁽³⁾، وكان ذلك في خلافة معاوية، آية ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب؛ فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك»⁽⁴⁾.

فرأى معاوية أن السمراء أضحت غالب قوت أهل الشام، وبذا يكون قد تحقق فيها مناط حديث رسول الله ﷺ، فيجوز إخراجها في صدقة الفطر.

إنَّ صنيع الصحابة، كان اجتهادا مصلحيا مع وجود النص! مراعيًا حال كل عصر ومصر، وفهما عميقا لمناط النص، وتطبيقا لروحه، وبصرا بمآلات تنزيله، وإلا فإن الاستمساك بمنطوقه، والجمود على ظاهره مدرجة إلى تعطيل هذه الفريضة الإسلامية؛ بيان ذلك أن أقوات الناس متباينة -وفرة وضدها- بحسب موارد كل قطر، فإن التزم ظاهرُ الحديث لحق الناس مشقة في إخراجها، والحرص مرفوع في شريعتنا، وربما قد يفضي ذلك إلى تعطيلها (الزكاة)؛ لتعدُّ إيجاد ما نص عليه رسول الله ﷺ، والله أعلم.

الفرع الثاني: الاجتهاد المقاصدي في التغيير الصُّوري لمقدار زكاة الفطر:

أوجب رسول الله ﷺ زكاة الفطر مما في أيدي الناس من الأطعمة، مراعاة لمقصد التيسير الذي جاءت به الشريعة، حتى إنه رخص في إخراج "الأقط"⁽⁵⁾، لمن كان عنده وسهل عليه، مثل أصحاب الإبل والغنم والبقر من أهل البادية، فكان ذلك أيسر على المعطي وأنفع للآخذ، وأدعى

(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى ﷺ، حديث رقم: (2406)، وقد صححه الزيلعي، ينظر: نصب الراية، (418/2).

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من تمر، حديث رقم: (1436).

(3) فتح الباري بشرح رواه البخاري في صحيحه، ابن حجر العسقلاني، (474/3).

(4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: (985).

(5) وهو لبن مجفف يُطبخ به، يُنظر: مختار الصحاح لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الرازي، (ص: 19).

للامتثال، وكان القدر المنصوص على إخراجه متماثلا في جميع الأصناف (صاعا)، وفيما سيق من شواهد حديثة مقنع. لكن مع توالي الفتوحات واسترسالها، وتعرف المسلمين إلى حضارات متنوعة، ظهرت أصناف أخرى مقتاة، ربت في قيمتها عن قيمة ما عهدته الصحابة زمن النبي ﷺ، فكان ذلك مناظا خليقا بالاعتبار، استئنفا للنظر الفقهي، المتدثر بالفهم العميق للواقع، وتقديرا لما يجزئ إخراجه من هذه الأصناف الطارئة على عموم المسلمين، خاصة في الشام.

ومن أذيع الشواهد وأصرحها وأصحها على ما سيق الكلام لأجله، ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب؛ فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إني أرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك". قال أبو سعيد: "فأما أنا، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت"»⁽¹⁾، وفي رواية أخرى: «فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر»، وعند البخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: "أرى مدا من هذا يعدل مدين"»⁽²⁾.

ففي الخبر تنبيه إلى نوع من القوت طارئ على معهود الصحابة، ألا وهو "السمراء"⁽³⁾، يشهد لذلك حديث ابن عمر المتقدم: «ولم تكن الحنطة»⁽⁴⁾.

هذا الطُّرُوقُ اقتضى من سيدنا معاوية اجتهدا استئنافيا، لما رأى من تفاوت في قيمة هذا الصنف نسبة إلى بقية الأصناف، فعمد إلى التعديل في مقدار ما يصلح منها زكاة للفطر، وهو اجتهاد مصلحي في مورد النص، وكان في عهده جلة صحابة رسول الله ﷺ، يؤم من خلاله سيدنا معاوية مقصد التيسير على الآخذ والمعطي، ومراعاة حال المكلف الاقتصادية، رخاء وشدة، وقد كان نزولا على طلبة أهل الشام، إذ رفعوا إليه غلاء ثمن السمراء، وأن في إخراجها بنفس مقدار

(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: (985).

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من زبيب، حديث رقم: (1437).

(3) سمراء الشام هي الحنطة، أو القمح الشامي. ينظر: فتح الباري، ابن حجر، (374/3).

(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى ﷺ، حديث رقم: (2406). وقد تقدّم.

الأصناف الأخرى حرجا شديدا عليهم، شاهد ذلك ما رواه الطحاوي عن أبي سعيد الخدري، قال: «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، وكان فيما كلمه الناس، فقال: أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير»⁽¹⁾.

فلو استمسك سيدنا معاوية بالتمائل المنصوص عليه في مقدار الزكاة بين جميع الأصناف، من غير نظر إلى التفاوت في القيمة، وما يستتبع ذلك من شديد الحرج الذي سيلحق أهل الشام، حالا ومآلا، لأفضى ذلك إلى عكس مقصد الشارع من فرض هذه الشعيرة، إن لم يكن ذلك سبيلا إلى تعطيلها. والله أعلم.

الفرع الثالث: الاجتهاد المقاصدي في توسيع زمن إخراج زكاة الفطر:

نص رسول الله ﷺ على وقت إخراج زكاة الفطر، فأمر بها «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»⁽²⁾، منبها على علة الإخراج في ذلكم الحيز من الزمن، إذ قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»⁽³⁾.

وكان هذا دأب الصحب زمن الخطاب، وما كان لهم أن يتخلفوا عن أمره ﷺ، شاهده مقالة ابن عمر: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»⁽⁴⁾، وفهموا أن أداءها بعد ذلك عائد

(1) شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، (22/9).

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقم: (1432)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة العيد، حديث رقم: (2250).

(3) رواه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم: (2133)، كما رواه عبدالله بن وهب في موطئه، من كتاب الزكاة، حديث رقم: (197)، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب زكاة الفطر، باب وقت إخراج زكاة الفطر، حديث رقم: (7739)، قال الإمام البيهقي: «أبو معشر هذا نجح السندي المدني، غيره أوثق منه وحديث ابن عباس في هذا الباب وقد مضى ذكره»، ينظر: السنن الكبرى، (292/4). قال الزيلعي: «ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بأبي معشر نجح، ولفظه: وقال: "أغنؤهم عن الطواف في هذا اليوم"، وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري، والنسائي، وابن معين، ومشاه هو، وقال: مع ضعفه يكتب حديثه، انتهى، وتقدم هذا الحديث عند الحاكم في "علوم الحديث" بزيادة فيه، ولم يعله الشيخ في "الإمام" إلا بأبي معشر، قال: قال البخاري: منكر الحديث، انتهى أعني حديث الدارقطني»، ينظر: نصب الراية، (432/2).

(4) رواه عبدالله بن وهب في موطئه، من كتاب الزكاة، حديث رقم: (197)، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب زكاة الفطر، باب وقت إخراج زكاة الفطر، حديث رقم: (7739). قال ابن حجر في هذا الحديث لكن بغير هذا اللفظ: «متفق عليه من حديث ابن عمر»، ينظر: التلخيص الحبير، (352/2).

على مقصد التزكية بالإبطال، منزل لها عن درجتها لتستحيل صدقة من الصدقات، قال ابن عباس فيما رواه أبو داود⁽¹⁾، والدارقطني⁽²⁾، والحاكم⁽³⁾، والبيهقي⁽⁴⁾، وابن ماجه⁽⁵⁾: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»⁽⁶⁾.

وعلى هذا كانت سنة الصحابة وهديهم، إذ كان الوقت بين صلاتي الفجر والعيد وافيًا بإخراجها وإيصالها إلى مستحقيها، تعلق ذلك صغر حجم المجتمع، وتقارب منازلهم، زيدا على معرفة أهله بذوي الحاجة والفاقة منهم؛ فلما كان عصر الخلفاء، وتوالى الفتوحات، اتسعت رقعة المجتمع، وتباعدت مساكنه، وكثر أفرادها، ما عسر معه التحقق بمعرفة ذوي الحاجات إلا بشدة التقصي والاستفسار، ناهيك أن الحيز بين الصلاتين لم يعد كافيا بما رصد لأجله، فكان من فقه الصحابة، أمام هذه المحدثات المؤثرات، ومراعاة لتغير الأوضاع، وتنزيلا للنص على محاله ليصيب مقصد تشريعه أن عجلوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، شاهد ذلك أن ابن عمر «كان يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين»⁽⁷⁾، كما صح عنه أيضا، أنه «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»⁽⁸⁾، وهو من هو في شدة الحرص على سنة رسول الله ﷺ، فيما هو دون التشريع، فكيف بهذه الشعيرة العظيمة! ولو أنهم استمسكوا بظاهر النص لفاتهم مقصده، ألا وهو إغناء الفقراء عن المسألة والتطواف يوم العيد، وإيصال الأموال إليهم جميعا، لتكون فرحة العيد شركة بين الأغنياء والفقراء، سواء بسواء.

ولم يكن هذا من مفاريد ابن عمر، بل كان الصحابة متظاهرين فيه، ءاية ذلك انتصاب رجل جمع زكوات الفطر من الناس قبل يوم الفطر، شاهده أنه «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع

(1) رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث رقم: (1609).

(2) رواه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم: (2067).

(3) رواه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، كتاب الزكاة، حديث رقم: (1488).

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب زكاة الفطر، حديث رقم: (7692).

(5) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقم: (1827).

(6) قال الدارقطني عن رواته: "ليس فيهم مجروح"، (61/3)، وحسن إسناده النووي في المجموع، (126/6)، وصححه

ابن الملقن في شرح البخاري، (636/10)، والألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (3570).

(7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، (326/14).

(8) رواه مالك بن أنس في الموطأ، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، حديث رقم: (637).

عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»⁽¹⁾، ومن نافلة القول التذكير بأن جمًّا غفيرا من صحابة رسول الله ﷺ قد عاصروا ابن عمر، فلو كان باطلا لسارعوا إلى إنكاره، ومما يعضد هذا المذهب ما رواه البخاري بسنده عن نافع أن الصحابة جميعا «كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»⁽²⁾.

وصنيعهم هذا اجتهاد في مورد النص، توسيعا لحيز الوجوب، منزعه ما يأتي:

تحقيق مقصد النص، ورعي مصلحة المعطي والآخذ؛ أما المعطي، فيؤدي زكاته، طهرة لنفسه ومن يعول، قبل أن يأتي يوم قد تتزاحم فيه الأعمال وتكثر الصوارف والمشاكل. وأما الآخذ، فإن في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين إغناء لذوي الحاجات، قبل حلول يوم العيد، فيكون إغناء عن التطواف، وإغناء عن العمل⁽³⁾ فيما سيجمعون من زكوات. لتكون فرحتهم يومئذ خالصة.

الاستيلاء على الواقع، فهما للمحدثات المؤثرات، ورعيًا لمتغيرات الزمان والمكان، فيكون الصحابة بذلك قد أصلوا لقاعدة "تغير الفتوى بتغير الزمان المكان"، فيما كان يرجع إليهما من الأحكام.

رعي مقصد التيسير على الآخذ والمعطي، وهو أجلى من أن يساق في سبيله الكلام!

التفرس في مآلات تنزيل النص؛ وبيان ذلك أن في تقديم وقت إخراجها عودا على أخذها بالنعف، فيطحنها إن كانت حبا، ويقتني بها احتياجاته إن كانت مالا (قيمة)، قبل إغلاق المطاحن والمتاجر، وانقطاع الناس إلى أرحامهم وأهليهم، فرحا بالعيد، وعليه يتحقق المقصود وكفاية. أما الاستمسك بنص الأمر النبوي دونما التفات إلى ما قد يحتف به من مصالح فإنه مفض إلى عنت ومشقة وحر، بيانه نقيض ما سيق من كلام في منافع التعجيل!

المطلب الثالث: الاجتهاد المصلحي في عقر الدابة في القتال:

(1) رواه مالك بن أنس في الموطأ، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، حديث رقم: (637).

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث رقم: (1440).

(3) من غربة وطحن، وما يستتبعهما من شواغل، تذهب برونق العيد وفرحته.

حض الله تبارك وتعالى على فضيلة الجهاد، في غير ما موضع من كتابه⁽¹⁾، وذم المتخاذلين عنه⁽²⁾، ونص منطوق الأمر الإلهي على ضرورة إعداد القوة اللازمة لجهاد الأعداء، سواء كانت مادية أم معنوية، فاستغرق الأمر الإلهي «كل ما يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدة»⁽³⁾؛ قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]، فدلّ مفهومه على حرمة التكاثر عن الاستعداد لمواجهة العدو، فضلا عن إتلاف "القوة" التي عليها الاعتماد في الاستعداد.

وعليه، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتلف سلاحه، أو يهمل صيانتها، أو يعقر فرسه؛ لكن جعفر بن أبي طالب قد اقتحم يوم مؤتة بفرس له شقراء، حتى التحم القتال ثم نزل عنها وعقرها لما أحاط به المشركون؛ خوفا من أن يستولوا عليها ويتقووا بها على المسلمين؛ فعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: «أخبرني أبي الذي كان أَرْضَعَنِي من بني مرة قال: كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، نزل عن فرس له فعرقها، ثم مضى فقاتل حتى قتل»⁽⁴⁾.

وهو اجتهاد مصلحي في مورد النص، تحقيق بمسترسل التنويه والإشادة، أمّ من خلاله سيّدنا جعفر إرهاب العدو، تحقيقا لمقتضى النص، واجتهادا في تنزيهه، وإلا «فجعفر أحفظ لدينه من أن يفعل ما يمنع منه الشرع»⁽⁵⁾، وقد بلغ أمره رسول الله ﷺ فلم يعقبه بنكرة، و«لَمْ يَنْهَ عَنْ مِثْلِهِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْأَفْعَالِ، وَأَعْظَمِهَا فِي الثَّوَابِ»⁽⁶⁾.

(1) منها على سبيل المثال: [البقرة: 190، 195]، و[آل عمران: 139، 142]، و[المائدة: 35، 54]،

و[الأنفال: 15، 16، 26]، و[التوبة: 7، 16، 20، 22]، و[النحل: 110]، و[العنكبوت: 67] وغيرها...

(2) ينظر على سبيل المثال: [النساء: 72، 73، 88]، و[التوبة: 38، 57، 81، 96]، و[الأحزاب: 9، 21].

(3) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، (55/10).

(4) رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الدية تعرقب في الحرب، حديث رقم: (2573)، والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر مناقب جعفر بن أبي طالب، حديث رقم: (4932)، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب السير، باب تحرم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل، حديث رقم: (18136)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، حديث رقم: (19412)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الجيم، جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة، حديث رقم: (1462)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (209/1). قال ابن حجر: «ذكره ابن إسحاق بإسناد حسن». ينظر: فتح الباري، (511/7).

(5) الأحكام السلطانية، الماوردى، (ص: 45).

(6) معتصر المختصر، يوسف بن موسى الحنفي، (215/1).

ويرى الباحث أن منزع هذا الاجتهاد ما يأتي:

الفهم العميق لمناط الأمر الإلهي: فإن القوة المعتبرة شرعاً، الأمور بإعدادها والحفاظ عليها ما كان في نفع المسلمين، وعونا لهم على عدوهم، فإذا انقلب حالها- أو غلب على الظن ذلك- إلى وسيلة ضارة قد يتذرع بها العدو ليحدث نكايه في جيش المسلمين فإنها تفقد اعتبارها وعليه يجوز بل يجب إتلافها!

سد الذرائع والنظر في المآلات: إن الاستمساك بمنصوص الأمر الإلهي والإرشاد النبوي ثمرته في حالة جعفر أن تنتقل فرسه إلى العدو بعد مقتله المتحقق، وهذا مآل عائد على المقصد من إعداد القوة بالإبطال، فكان اجتهاد جعفر منوطاً بما سيسفر عنه من قطع السبيل أمام العدو ليلا ينتفع بشيء من عدة المسلمين، فيتقوى بها على قتالهم.

فتح الذرائع: وبيانه أن إتلاف ما تدعو الحاجة إلى إتلافه جائز متى حصل اليقين⁽¹⁾ أن العدو سيستولي عليه، فيتقوى به على جيش المؤمنين، وثمرته إضعاف شوكة العدو والنكايه به ليكف عن القتال.

الموازنة بين المصالح والمفاسد: وههنا تدافعت مصلحة الحفاظ على عدة المقاتل (الفرس)، عليها تقع في يد المسلمين فينتفعون بها، ومفسدة استيلاء العدو عليها، ليتقوى بها، وحيث إن الأولى متوهمة أو متوقعة، وحيث إن الآخرة متحققة، فإنها ربت عن الأولى وصار الجمع بينهما ضرباً من المحال. فأصل جعفر بصنيعه هذا لقاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح". والله تعالى أعلى وأعلم.

* * *

خاتمة البحث

أسفر جهد البحث عن جملة من النتائج التي حققت المقصود منه، وأجابت عن أسئلته، وبيانها كالآتي:

□ محال الاجتهاد عند الصحابة غير منحصرة حيث لا نص، بل كانت بمعيتها، وعلمهم به تفهما وتنزيلاً، والنصوص التي حظيت منهم باستئناف النظر المقاصدي منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي.

(1) أو غلب الظن بذلك.

- إن صحابة رسول الله ﷺ كانوا أكثر الناس استمساكا بالنصوص، وأشدهم تعظيما لها، لذلك اجتهدوا في تنزيلها بما يحقق مقاصدها.
- الصحابة الذين أبرزت الورقة اجتهاداتهم كانوا أهل فقه ونظر، بل منهم سيدنا عمر بن الخطاب الملقب بالمسدد، وسيدنا معاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وحامل لواء العلماء يوم القيامة.
- مسالك الصحابة في الاجتهاد في مورد النص التي أسفر عنها البحث:
- التفهم لمنطوق النصوص ومفهومها، ودرك أسبابها وملاساتها، واقتراء عللها.
 - الجمع بين العلل الجزئية والمقاصد الكلية، إعمالا للأولى، وتجانفا عن إهمال الأخرى.
 - النظر في محال إعمال النصوص، ومآلات تنزيلها؛ تحقيقا لمقاصدها.
 - فتح ما كان من الذرائع محرما لتوقف المشروع عليه، وسد ما أفضى منها إلى المحذور.
 - وإنابتهما في كل ذلك بالمصالح الكلية المشهود لها بالاعتبار، حتى إذا جاذبتها مفسد، أو مصالح هي أدنى، رجحوا منها ما كان جاريا على منطق التشريع.
- والله تعالى أعلى وأعلم، وأظهر وأحكم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا.

* * *

مراجع البحث

- 1- القرآن الكريم (رواية حفص عن عاصم).
- 2- الإبهاج شرح المنهاج، تقي الدين علي بن عبدالكافي وابنه تاج الدين عبد الوهّاب، دار الكتب العلمية، ط1، 1995م.
- 3- الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، نور الدين الخادمي، سلسلة كتاب الأمة، قطر، ط1، 1419هـ.
- 4- الاجتهاد المقاصدي عند مالكية الأندلس، عبدالكريم بن محمد بناني، دار المالكية، تونس، ط1، 2020م.
- 5- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي، دراسة وتحقيق: معالي

- الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 1420هـ - 2000م.
- 6- أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1405هـ.
- 7- أحكام أهل الذمة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنشر، الدمام. ط1، 1418هـ - 1997م.
- 8- الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن الأمدي، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، لبنان، ط2، 1402هـ.
- 9- الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط2، 1403هـ - 1983م.
- 10- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، كفر بطنا، ط1. 1419هـ.
- 11- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، دار الوعي، حلب، ط1، 1414هـ - 1993م.
- 12- الأصول العامة للفقهاء المقارن، العلامة السيد حمد تقي الحكيم، تحقيق: المجمع العالمي لأهل البيت، المجمع العالمي لأهل البيت، قم، إيران، ط2، 1997م.
- 13- أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1997.
- 14- أصول الكرخي، أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخي، طبع ضمن: أصول البزدوي كنز الوصول إلى معرفة الأصول لمؤلفه علي بن محمد البزدوي، مطبعة جاويد بريس، كراتشي. د.ط، د.ت.

- 15- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبدالله أحمد، دار ابن الجوزي: الدمام، ط1، 1423هـ.
- 16- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم، تحقيق: محمد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض. د.ط، د.ت.
- 17- إكمال إكمال المعلم، محمد بن خلفه الوشتاني الأبوي، دار الكتاب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.
- 18- إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط1، 1419هـ/1998م.
- 19- الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي، تحقيق: أبي أنس سيد بن رجب. قدم له وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني، دار الهدى النبوي: المنصورة، دار الفضيلة، الرياض، ط1، 1428هـ.
- 20- البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، د. تحقيق، دار الكتبي، ط1، 1414هـ.
- 21- بحر المذهب، أبو المحاسن عبدالواحد الروياني، تحقيق: طارق فتحى السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2009م.
- 22- التحرير في أصول الفقه، كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الشهير بابن الهمام الإسكندري الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط1، 1351هـ.
- 23- التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية، حقيقته، حجيته، مرتكزاته، عبدالرحمن الكيلاني، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، عدد 4، 2008م.
- 24- التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مصر، ط1، 1393هـ - 1973م.
- 25- تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية، لفخر الدين محمد بن علي بن شعيب بن الدهان، تحقيق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1422هـ.

- 26- التلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، ط1، 1416هـ/1995م.
- 27- التمسك بالسنة وأثره في استقامة المسلم، صالح بن سعود العلي، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد 8، 1403هـ-1404هـ.
- 28- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ط1، 1387هـ.
- 29- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبدالعزیز بن ناصر الحباني، أضواء السلف، الرياض، ط1، 1428هـ - 2007م.
- 30- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.
- 31- جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط9، 1432هـ.
- 32- جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء، ط1، 2015م.
- 33- حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم المعروف بـ الشاه ولي الله الدهلوي، تحقيق: السيد سابق، دار الجيل، بيروت، ط1، 1426هـ.
- 34- الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية ومكبتها، القاهرة، ط3، 1382هـ.
- 35- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط1، 1411هـ.

- 36- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، ط1، 1412هـ - 1992م.
- 37- سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ.
- 38- سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 1424هـ.
- 39- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
- 40- سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار السلفية، الهند، ط1، 1403هـ - 1982م.
- 41- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرُوْجْردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ.
- 42- سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط3، 1405هـ - 1985م.
- 43- شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط1، 1393هـ - 1973م.
- 44- شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1415هـ - 1994م.
- 45- صحيح البخاري "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه"، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط3، 1407هـ.

- 46- صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.
- 47- صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1423هـ - 2002م.
- 48- صحيح مسلم "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ"، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
- 49- العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، بدران أبو العينين، مؤسسة الجامعة، الإسكندرية، ط1، 1984م.
- 50- فتاوى السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت.
- 51- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات عبدالعزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1379هـ.
- 52- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
- 53- فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)، عبد الكريم بن محمد الرافعي، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
- 54- الفصول في الأصول، أبو بكر أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، ط2، 1414هـ - 1994م.
- 55- الفقه المقاصدي عند الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حسن محمد إبراهيم البشدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2011م.
- 56- الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط2، 1421هـ.

- 57- الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده، أحمد الريسوني. منشورات جريدة الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1، 1999م.
- 58- القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط8، 1426هـ/2005م.
- 59- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام، راجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة جديدة مضبوطة منقحة، 1414هـ.
- 60- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.
- 61- كشف الأسرار عن أصول البزدوي، عبدالعزيز البخاري، تحقيق: عبدالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ - 1997م.
- 62- كفاية الأختيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تحقيق: علي عبدالحמיד بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط1، 1994م.
- 63- لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.
- 64- المجتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي)، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406هـ.
- 65- المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
- 66- محتكمات الخلاف الفقهي من خلال القواعد والمقاصد الشرعية، د. محمد هندو، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1، 1433هـ - 2012م.
- 67- المحصول، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1418هـ.

- 68-** مختار الصحاح، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 1415هـ - 1995م.
- 69-** مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت، الشركة الجزائرية اللبنانية، ط1، 1427هـ - 2006م.
- 70-** المدخل إلى علم السنن، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، اعتنى به وخرج نقوله: محمد عوامة، دار اليسر للنشر والتوزيع، القاهرة، دار المنهاج للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1437هـ.
- 71-** المستدرک علی الصحیحین، أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين، القاهرة، د.ط، 1417هـ.
- 72-** المستصفي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ - 1997م.
- 73-** مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرين، إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ - 2001م.
- 74-** مسند الإمام الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، رتبته: سنجر بن عبدالله الجاوي، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين الفحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1425هـ.
- 75-** مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بھرام بن عبدالصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط1، 1412هـ - 2000م.
- 76-** المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.
- 77-** معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط5، 1427هـ.

- 78- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، يوسف بن موسى بن محمد الحنفي، عالم الكتب، بيروت، د.ط، د.ت.
- 79- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، د.ت.
- 80- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط1، 1399هـ - 1979م.
- 81- المعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب بن نصر البغدادي، تحقيق: عبدالحق حميش، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، د.ط، د.ت.
- 82- المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض، ط3، 1417هـ.
- 83- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب ويوسف علي بديوي وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1، 1417هـ - 1996م.
- 84- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، تونس، مؤسسة علال الفاسي، المملكة المغربية، ط5، 1993م.
- 85- مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، د.ط، 1425هـ - 2004م.
- 86- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، د. فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط3، 1434هـ - 2013م.
- 87- منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقهِ عمر وتنظيماته، د. محمد بلتاجي، دار الفكر العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
- 88- المهذب في اختصار السنن الكبير، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الدّهبيّ الشافعيّ، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، ط1، 1422هـ - 2001م.

- 89- الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق: مشهور سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ - 1997م.
- 90- مورد النص حقيقته وأحكامه دراسة أصولية، د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد، مجلة الشريعة والقانون، العدد الأربعون، أكتوبر 2022م.
- 91- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لأسامة بن سعيد القحطاني وآخرين، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1433هـ - 2012م.
- 92- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الأجزاء (1-23) ط2، دار السلاسل، الكويت، الأجزاء (24-38) ط1، مطابع دار الصفوة، مصر، الأجزاء (39-45) ط2، طبع الوزارة، الكويت.
- 93- الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيق: بشار معروف عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1417هـ.
- 94- موطأ عبدالله بن وهب (قطعة من الكتاب)، أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم المصري، تحقيق: هشام إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي: الدمام، ط2، 1420هـ.
- 95- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأملعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البُنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط1، 1418هـ/1997م.
- 96- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1992م.
- 97- نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، د. إسماعيل الحسني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية، ط2، 1995م.

* * *

Research references

- 1- Al-Qur'an al-Karim (Riwayat Hafs 'an 'Asim).

- 2- al-Ibhāj Sharḥ al-Minhāj, Taqī al-Dīn ‘Alī b. ‘Abd al-Kāfi & his son Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 1st edition, 1995 CE.
- 3- al-Ijtihād al-Maqāsidī: Hujjiyyatuh, Ḍawābiṭuh, Majālātuh, Nūr al-Dīn al-Khādīmī, Silsilat Kitāb al-Ummah, Qatar, 1st edition, 1419 AH.
- 4- al-Ijtihād al-Maqāsidī ‘inda Mālikiyyat al-Andalus, ‘Abd al-Karīm b. Muḥammad Bannānī, Dār al-Mālikiyyah, Tunis, 1st edition, 2020 CE.
- 5- al-Aḥādīth al-Mukhtārah (mustakhraj min al-aḥādīth al-mukhtārah mimma lam yukhrijhu al-Bukhārī wa-Muslim fī Ṣaḥīḥayhimā), Diyā’ al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd al-Wāhid al-Maqdisī, ed. ‘Abd al-Malik b. ‘Abd Allāh b. Dahaysh, Dār Khuḍr li-l-Ṭibā‘ah wa-l-Nashr wa-l-Tawzī‘, Beirut, 3rd edition, 1420 AH / 2000 CE.
- 6- Aḥkām al-Qur’ān, Abū Bakr al-Jaṣṣās, ed. Muḥammad Ṣādiq al-Qamḥāwī, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, Beirut, 1st edition, 1405 AH.
- 7- Aḥkām Ahl al-Dhimmah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ed. Yūsuf b. Aḥmad al-Bakrī & Shākīr b. Tawfiq al-‘Ārūrī, Ramādī li-l-Nashr, al-Dammām, 1st edition, 1418 AH / 1997 CE.
- 8- al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Abū al-Ḥasan al-Āmidī, ed. ‘Abd al-Razzāq ‘Afīfī, al-Maktab al-Islāmī, Lebanon, 2nd edition, 1402 AH.
- 9- al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Abū Muḥammad ‘Alī b. Aḥmad b. Sa‘īd b. Ḥazm al-Andalusī, ed. Aḥmad Muḥammad Shākīr; introd. Iḥsān ‘Abbās, Dār al-Āfāq al-Jadīdah, Beirut, 2nd edition, 1403 AH / 1983 CE.
- 10- Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl, Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Shawkānī, ed. Aḥmad ‘Izzū ‘Ināyah, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Damascus (Kafr Baṭnā), 1st edition, 1419 AH.
- 11- al-Istidhkār al-Jāmi‘ li-Madhāhib Fuqahā’ al-Amsār wa-‘Ulāmā’ al-Aqtār fī mā taḍammanahu al-Muwaṭṭa’ min ma‘ānī al-Ra’y wa-l-Āthār wa-Sharḥ dhālika bi-l-’Ijāz wa-l-Ikhtiṣār, Abū ‘Umar Yūsuf b. ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Barr al-Namarī al-Qurṭubī, ed. ‘Abd al-Muṭī Amīn Qal‘ajī, Dār Qutaybah (Damascus) & Dār al-Wa’y (Aleppo), 1st edition, 1414 AH / 1993 CE.

- 12- al-Uṣūl al-‘Āmmah li-l-Fiqh al-Muqāran, Ḥamd Taqī al-Ḥakīm, ed. al-Majma‘ al-‘Ālamī li-Ahl al-Bayt, Qumm (Iran), 2nd edition, 1997 CE.
- 13- Uṣūl al-Fiqh, Muḥammad Abū Zahrah, Dār al-Fikr al-‘Arabī, Cairo, 1st edition, 1997 CE.
- 14- Uṣūl al-Karkhī (printed within Uṣūl al-Bazdawī – Kanz al-Wuṣūl ilā Ma‘rifat al-Uṣūl by ‘Alī b. Muḥammad al-Bazdawī), Maktabat Jāwid Press, Karachi, no edition, no date.
- 15- I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, pref. & ed. Abū ‘Ubaydah Mashhūr b. Ḥasan Āl Salmān; with hadīth-checking by Abū ‘Umar Aḥmad ‘Abd Allāh Aḥmad, Dār Ibn al-Jawzī, al-Dammām, 1st edition, 1423 AH.
- 16- Ighāthat al-Lahfān min Maṣāyid al-Shayṭān, Ibn al-Qayyim, ed. Muḥammad al-Faqī, Maktabat al-Ma‘ārif, Riyadh, no edition, no date.
- 17- Ikmāl Ikmāl al-Mu‘allim, Muḥammad b. Khalfah al-Washtānī al-Abī, Dār al-Kitāb al-‘Ilmīyah, Beirut, no edition, no date.
- 18- Ikmāl al-Mu‘allim bi-Fawā‘id Muslim, al-Qādī ‘Iyāḍ b. Mūsā al-Yahsubī al-Sabtī, ed. Yaḥyā Ismā‘īl, Dār al-Wafā’, Egypt, 1st edition, 1419 AH / 1998 CE.
- 19- al-Amwāl, Abū ‘Ubayd al-Qāsim b. Sallām al-Harawī, ed. Abī Anas Sayyid b. Rajab; pref. & commentary by Abū Ishāq al-Ḥuwaynī, Dār al-Hudā al-Nabawī (al-Mansūrah) & Dār al-Faḍīlah (Riyadh), 1st edition, 1428 AH.
- 20- al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, Badr al-Dīn al-Zarkashī, ed., Dār al-Kutubī, 1st edition, 1414 AH.
- 21- Baḥr al-Madhhab, Abū al-Maḥāsin ‘Abd al-Wāḥid al-Ruwaynī, ed. Ṭāriq Fuṭḥī al-Sayyid, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 1st edition, 2009 CE.
- 22- al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh, Kamāl al-Dīn Muḥammad b. ‘Abd al-Wāḥid b. ‘Abd al-Ḥamīd b. Mas‘ūd al-Siwāsī (Ibn al-Hammām al-Iskandarī al-Ḥanafī), Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī & Awlādih, Cairo, 1st edition, 1351 AH.
- 23- al-Taṭbīq al-Maqaṣidī lil-Aḥkām al-Shar‘iyyah: Ḥaḳīqatuh, Ḥujjiyatuh, Martakazātuh, ‘Abd al-Raḥmān al-Kīlānī, al-Majallah al-Urduniyyah fī al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, No. 4, 2008 CE.

- 24- al-Tafsīr al-Wasīṭ lil-Qur'ān al-Karīm, collective ed. supervised by Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah (al-Azhar), al-Hay'ah al-'Āmmah li-Shu'ūn al-Maṭābi' al-Amīriyah, Egypt, 1st edition, 1393 AH.
- 25- Taqwīm al-Nazar fī Masā'il Khalāfiyyah Dhā'i'ah wa-Nabdh Madhhabiyyah, Fakhr al-Dīn Muḥammad b. 'Alī b. Shu'ayb al-Dahhān, ed. Dr. Ṣāliḥ b. Nāṣir b. Ṣāliḥ al-Khuzaym, Maktabat al-Rushd, Riyadh, 1st edition, 1422 AH.
- 26- al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrij Aḥādīth al-Rāf'ī al-Kabīr, Abū al-Faḍl Aḥmad b. 'Alī b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ḥajar al-'Asqalānī, ed. Abī 'Āṣim Ḥasan b. 'Abbās b. Quṭb, Mu'assasat Qurṭubah, Egypt, 1st edition, 1416 AH / 1995 CE.
- 27- al-Tamassuk bi-l-Sunnah wa-Atharuhu fī Istiqāmat al-Muslim, Ṣāliḥ b. Su'ūd al-'Alī, Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyyah (Presidency of Scholarly Research & Ifṭā'), No. 8, 1403–1404 AH.
- 28- al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa-l-Asānīd, Abū 'Umar Yūsuf b. 'Abd al-Barr al-Qurṭubī, ed. Muṣṭafā b. Aḥmad al-'Alawī & Muḥammad 'Abd al-Kabīr al-Bakrī, Ministry of Awqāf & Islamic Affairs, Morocco, 1st edition, 1387 AH.
- 29- Tanqīḥ al-Taḥqīq fī Aḥādīth al-Ta'līq, Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad b. 'Abd al-Hādī al-Ḥanbalī, ed. Sāmī b. Muḥammad b. Jād Allāh & 'Abd al-'Azīz b. Nāṣir al-Khubānī, Aḍwā' al-Salaf, Riyadh, 1st edition, 1428 AH / 2007 CE.
- 30- al-Taḥdhīb fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn b. Mas'ūd b. Muḥammad b. al-Farā' al-Baghawī, ed. 'Adil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd & 'Alī Muḥammad Mu'awwad, Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, Beirut, 1st edition, 1418 AH.
- 31- al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa-Sunanih wa-Ayyāmih, Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, ed. Dr. Muṣṭafā Dīb al-Baghā, Dār Ibn Kathīr, al-Yamāmah, Beirut, 3rd edition, 1407 AH.
- 32- Jāmi' Bayān al-'Ilm wa-Faḍlih, Abū 'Umar Yūsuf b. 'Abd al-Barr al-Namarī al-Qurṭubī, ed. Abī al-Ashbāl al-Zuhayrī, Dār Ibn al-Jawzī, Saudi Arabia, 1st edition, 1414 AH.
- 33- Jāmi' Turāth al-'Allāmah al-Albānī fī al-Fiqh, Shādī b. Muḥammad b. Sālim Āl Na'mān, Markaz al-Na'mān li-l-

- Buḥūth wa-l-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa-Taḥqīq al-Turāth wa-l-Tarjamah, Ṣan‘ā’, 1st edition, 2015 CE.
- 34- Ḥujjatullāh al-Bālighah, Aḥmad b. ‘Abd al-Raḥīm b. al-Shāhid Wajīh al-Dīn b. Mu‘azzam (al-Shāh Walī Allāh al-Dihlawī), ed. al-Sayyid Sābiq, Dār al-Jīl, Beirut, 1st edition, 1426 AH.
- 35- al-Kharāj, Abū Yūsuf Ya‘qūb b. Ibrāhīm, al-Maṭba‘ah al-Salfiyyah wa-Maktabatihā, Cairo, 3rd edition, 1382 AH.
- 36- Durar al-Ḥukkām fī Sharḥ Majallat al-Aḥkām, ‘Alī Ḥaydar Khawajah, trans. Fahmī al-Ḥusaynī, Dār al-Jīl, 1st edition, 1411 AH.
- 37- Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa‘īfah wa-l-Mawḍū‘ah wa-Atharuhā al-Sayyi’ fī al-Ummah, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Dār al-Ma‘ārif, Riyadh, 1st edition, 1412 AH / 1992 CE.
- 38- Sunan Abī Dāwūd, Sulaymān b. al-Ash‘ath al-Sijistānī, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, Ṣaydā, Beirut, no edition, no date.
- 39- Sunan al-Tirmidhī, Muḥammad b. ‘Isā al-Tirmidhī, ed. & comm. Aḥmad Muḥammad Shākir (vols.1–2) & Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Baqī (vol.3) & Ibrāhīm ‘Aṭwah ‘Awaḍ (vols.4–5), Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, Egypt, 2nd edition, 1395 AH.
- 40- Sunan al-Darqutnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar al-Darqutnī al-Baghdādī, ed. Shu‘ayb al-Arnā‘ūt, Ḥasan ‘Abd al-Man‘īm Shalabī, ‘Abd al-Laṭīf Ḥarz Allāh & Aḥmad Barhūm, Mu‘assasat al-Risālah, Beirut, 1st edition, 1424 AH.
- 41- al-Sunan al-Kubrā, Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alī b. Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurāsānī (Abū Bakr al-Bayhaqī), ed. Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 3rd edition, 1424 AH.
- 42- Sunan Sa‘īd b. Mansūr, Abū ‘Uthmān Sa‘īd b. Mansūr al-Khurāsānī al-Juzjānī, ed. Ḥabīb al-Raḥmān al-A‘zamī, al-Dār al-Salfiyyah, India, 1st edition, 1403 AH / 1982 CE.
- 43- Siyar A‘lām al-Nubalā’, Shams al-Dīn al-Dhahabī, ed. group supervised by Shaykh Shu‘ayb al-Arnā‘ūt, Mu‘assasat al-Risālah, Lebanon, 3rd edition, 1405 AH / 1985 CE.
- 44- Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl, Shahāb al-Dīn al-Qarāfī, ed. Ṭaha ‘Abd al-Ra‘ūf Sa‘d, Sharikat al-Ṭibā‘ah al-Fannīyah al-Muttaḥidah, 1st edition, 1393 AH / 1973 CE.

- 45- Sharḥ Mushkil al-Āthār, Abū Ja‘far al-Ṭahāwī, ed. Shu‘ayb al-Arnā‘ūt, Mu‘assasat al-Risālah, Beirut, 1st edition, 1415 AH / 1994 CE.
- 46- Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, Abū Bakr Muḥammad b. Iṣḥāq Ibn Khuzaymah al-Nīsābūrī, ed. Dr. Muḥammad Muṣṭafā al-A‘zamī, al-Maktab al-Islāmī, Beirut, no edition, no date.
- 47- Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Mu‘assasat Ghirrās li-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, al-Kuwayt, 1st edition, 1423 AH - 2002 CE.
- 48- al-‘Alāqāt al-Ijtimā‘iyyah bayn al-Muslimīn wa-ghayr al-Muslimīn, Badrān Abū al-‘Aynayn, Mu‘assasat al-Jāmi‘ah, Alexandria, 1st edition, 1984 CE.
- 49- Fatāwā al-Subkī, Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Abd al-Kāfi al-Subkī, Dār al-Ma‘ārif, Cairo, no edition, no date.
- 50- Faṭḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, numbering & indices by Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Baqī; ed. Muḥib al-Dīn al-Khaṭīb; with notes by ‘Abd al-‘Azīz b. Bāz, Dār al-Ma‘rifah, Beirut, 1st edition, 1379 AH.
- 51- Faṭḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Aḥmad b. ‘Alī b. Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī, Dār al-Ma‘rifah, Beirut, 1379 AH, numbering & indices by Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Baqī; ed. Muḥib al-Dīn al-Khaṭīb; with notes by ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abd Allāh b. Bāz.
- 52- Faṭḥ al-‘Azīr bi-Sharḥ al-Wajīz (al-Sharḥ al-Kabīr), ‘Abd al-Karīm b. Muḥammad al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī, Dār al-Fikr, Beirut, no edition, no date.
- 53- al-Fuṣūl fī al-Uṣūl, Abū Bakr Aḥmad b. ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, Ministry of Awqāf, Kuwait, 2nd edition, 1414 AH.
- 54- al-Fiḥ al-Maqāṣidī ‘inda al-Imām ‘Umar b. al-Khaṭṭāb raḍiya Allāh ‘anhu, Ḥasan Muḥammad Ibrāhīm al-Bashdārī, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 1st edition, 2011 CE.
- 55- al-Faqīh wa-l-Muttafaqih, al-Khaṭīb al-Baghdādī, ed. ‘Adil b. Yūsuf al-Gharrāzī, Dār Ibn al-Jawzī, Saudi Arabia, 2nd edition, 1421 AH.
- 56- al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā‘iduh wa-Fawā‘iduh, Aḥmad al-Raysūnī, Manshūrāt Jarīdat al-Zaman, Maṭba‘at al-Najāḥ al-Jadīdah, Casablanca, 1st edition, 1999 CE.

- 57-** al-Qāmūs al-Muḥīt, Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad b. Ya‘qūb al-Fayrūz Ābādī, ed. Maktab Taḥqīq al-Turāth – Mu‘assasat al-Risālah bi-ishrāf Muḥammad Na‘īm al-‘Arqsūsī, Mu‘assasat al-Risālah li-l-ṭibā‘ah wa-l-nashr wa-l-tawzī‘, Beirut, 8th edition, 1426 AH / 2005 CE.
- 58-** Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, al-‘Izz b. ‘Abd al-Salām, revised & commented by Ṭaha ‘Abd al-Ra‘ūf Sa‘d, Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, Cairo, new corrected edition, 1414 AH.
- 59-** Al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa-al-Āthār, Abū Bakr b. Abī Shaybah, ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. ‘Uthmān b. Khawāsti al-‘Absī, Taḥqīq: Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, Maktabat al-Rushd, al-Riyād, 1st edition, 1409 AH.
- 60-** Kashf al-Asrār ‘an Uṣūl al-Bazdawī, ‘Abd al-‘Azīz al-Bukhārī, ed. ‘Abd Allāh Muḥammad ‘Umar, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1418 AH / 1997 CE.
- 61-** Kifāyat al-Akhyār fī Ḥall Ghāyat al-Ikhtiṣār, Abū Bakr b. Muḥammad b. ‘Abd al-Mu‘min b. Ḥarīz b. Ma‘lā al-Ḥusaynī al-Ḥuṣnī, ed. ‘Alī ‘Abd al-Ḥamīd Baltajī & Muḥammad Wahbī Sulaymān, Dār al-Khayr, Damascus, 1st edition, 1994 CE.
- 62-** Lisān al-‘Arab, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, ed. (modern ed.), Dār Ṣādir, Beirut, 3rd edition, 1414 AH.
- 63-** al-Mujtabā min al-Sunan (al-Sunan al-Ṣuḡhrā li-l-Nasā’ī), Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad b. Shu‘ayb al-Nasā’ī, ed. ‘Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah, Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, Aleppo, 2nd edition, 1406 AH.
- 64-** al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab, Yaḥyā b. Sharaf al-Nawawī, Dār al-Fikr, Beirut, no edition, no date.
- 65-** Muḥtakamāt al-Khilāf al-Fiqhī min Khilāl al-Qawā‘id wa-l-Maqāṣid al-Shar‘iyyah, Dr. Muḥammad Hindū, Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, Beirut, 1st edition, 1433 AH / 2012 CE.
- 66-** al-Maḥṣūl, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Umar b. al-Ḥasan b. al-Ḥusayn al-Tīmī al-Fakhr al-Dīn al-Rāzī, ed. Ṭaha Jābir al-‘Alwānī, Mu‘assasat al-Risālah, Beirut, 2nd edition, 1418 AH.
- 67-** Mukhtār al-Ṣiḥāḥ, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr al-Rāzī, ed. Maḥmūd Khāṭir, Maktabat Lubnān Nāshirūn, Beirut, new edition, 1415 AH / 1995 CE.

- 68-** Mukhtaṣar Muntahā al-Su'1 wa-l-Amal fī 'Ilm al-Uṣūl wa-l-Jadal, Abū 'Imr 'Uthmān b. 'Umar b. Abī Bakr (Ibn al-Ḥājjib), study & ed. Dr. Nadhīr Ḥamadū, Dār Ibn Ḥazm, Beirut & Algerian-Lebanese Company, 1st edition, 1427 AH / 2006 CE.
- 69-** al-Madkhal ilā 'Ilm al-Sunan, Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Bayhaqī, arranged & hadīth-checked by Muḥammad 'Awāmah, Dār al-Yusr li-l-Nashr wa-l-Tawzī' (Cairo) & Dār al-Minhāj (Beirut), 1st edition, 1437 AH.
- 70-** al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn, Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. 'Abd Allāh b. Muḥammad b. Ḥamdūyah al-Ḥākīm al-Naysābūrī, ed. Maqbil b. Hādī al-Waddā'ī, Dār al-Ḥaramayn, Cairo, no edition, 1417 AH.
- 71-** al-Mustaṣfā, Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, ed. Muḥammad b. Sulaymān al-Ashqar, Mu'assasat al-Risālah, Beirut, 1st edition, 1417 AH / 1997 CE.
- 72-** Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal, Abū 'Abd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaybānī, ed. Shu'ayb al-Arnā'ūt & 'Adil Murshid & others; supervision 'Abd Allāh b. 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Mu'assasat al-Risālah, 1st edition, 1421 AH.
- 73-** Musnad al-Imām al-Shāfi'ī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi'ī, arranged by Sinjar b. 'Abd Allāh al-Jāwulī; ed. Māhir Yāsīn al-Faḥl, Sharikat Grass li-l-Nashr wa-l-Tawzī', Kuwait, 1st edition, 1425 AH.
- 74-** Musnad al-Dārimī (Sunan al-Dārimī), Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. 'Abd al-Raḥmān b. al-Faḍl b. Bahrām b. 'Abd al-Ṣamad al-Dārimī al-Tamīmī al-Samarqandī, ed. Ḥusayn Salīm Asad al-Dāranī, Dār al-Mughnī, Saudi Arabia, 1st edition, 1412 AH / 2000 CE.
- 75-** al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūl Allāh ﷺ, Muslim b. al-Hajjāj al-Qushayrī, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, Beirut, no edition, no date.
- 76-** al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa-l-Āthār, Abū Bakr 'Abd Allāh b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. 'Uthmān b. Abī Shaybah, ed. Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, Maktabat al-Rushd, Riyadh, 1st edition, 1409 AH.

- 77- Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa-l-Jamā'ah, Muḥammad b. Ḥusayn al-Jizānī, Dār Ibn al-Jawzī, al-Dammām, 5th edition, 1427 AH.
- 78- al-Mu'taṣar min al-Mukhtaṣar min Mushkil al-Āthār, Yūsuf b. Mūsā b. Muḥammad al-Ḥanafī, 'Ālam al-Kutub, Beirut, no edition, no date.
- 79- al-Mu'jam al-Kabīr, Sulaymān b. Aḥmad b. Ayyūb b. Muṭayyir al-Lakhmī al-Shāmī, Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, ed. Ḥamdī b. 'Abd al-Majīd al-Salafī, Maktabat Ibn Taymiyyah, Cairo, 2nd edition, no date.
- 80- Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, Aḥmad b. Fāris b. Zakariyyā al-Rāzī, ed. 'Abd al-Salām Hārūn, Dār al-Fikr, Beirut, 1st edition, 1399 AH / 1979 CE.
- 81- al-Ma'ūnah 'alā Madhhab 'Ālim al-Madīnah, 'Abd al-Wahhāb b. Naṣr al-Baghdādī, ed. 'Abd al-Ḥaqq Ḥamīsh, al-Maktabah al-Tijāriyyah (Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz), Mecca, no edition, no date.
- 82- al-Mughnī Sharḥ Mukhtaṣar al-Khurqī, Abū Muḥammad Muwafaq al-Dīn 'Abd Allāh b. Aḥmad b. Qudāmah al-Maqdisī, ed. 'Abd Allāh b. 'Abd al-Maḥsin al-Turkī & 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥallū, 'Ālam al-Kutub, Riyadh, 3rd edition, 1417 AH.
- 83- al-Mufham limā Ashkula min Talkhīṣ Muslim, Abū al-'Abbās Aḥmad b. 'Umar b. Ibrāhīm al-Qurṭubī, ed. Muḥyī al-Dīn Dīb & Yūsuf 'Alī Badyūwī & Aḥmad Muḥammad al-Sayyid & Maḥmūd Ibrāhīm Bazāl, Dār Ibn Kathīr & Dār al-Kalim al-Ṭayyib, Damascus & Beirut, 1st edition, 1417 AH / 1996 CE.
- 84- Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa-Makārimuhā, 'Alāl al-Fāsī, Dār al-Gharb al-Islāmī, Tunis & Mu'assasat 'Alāl al-Fāsī, Morocco, 5th edition, 1993 CE.
- 85- Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Muḥammad al-Ṭāhir b. 'Āshūr, ed. Muḥammad al-Ḥabīb b. al-Khūjah, Ministry of Awqāf & Islamic Affairs, Qatar, no edition, 1425 AH / 2004 CE.
- 86- al-Manāhij al-Uṣūlīyyah fī al-Ijtihād bi-l-Ra'y fī al-Tashrī' al-Islāmī, Dr. Fuṭḥī al-Dirīnī, Mu'assasat al-Risālah Nāshirūn, Damascus, 3rd edition, 1434 AH / 2013 CE.

- 87-** Manhaj ‘Umar ibn al-Khattāb fī al-Tashrī‘: Dirāsah Mawsu‘ah li-Fiqh ‘Umar wa-Tanzīmātih, Dr. Muḥammad Baltājī, Dār al-Fikr al-‘Arabī, Beirut, (no edition), (no date).
- 88-** al-Muhadhdhab fī Ikhtisār al-Sunan al-Kabīr, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Uthmān al-Dhahabī al-Shāfi‘ī, ed. Dār al-Mishkāt li-l-Buḥūth al-‘Ilmiyyah under supervision of Abū Tamīm Yāsir b. Ibrāhīm, Dār al-Waṭan li-l-Nashr, 1st edition, 1422 AH.
- 89-** al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, Abū Ishāq Ibrāhīm b. Mūsā al-Shātibī, ed. Mashhūr Sallāmān, Dār Ibn ‘Afān, 1st edition, 1417 AH.
- 90-** Mawrid al-Naṣṣ: Ḥaqīqatuh wa-Aḥkāmuh — Dirāsah Uṣūliyyah, Dr. Aḥmad b. ‘Abd al-Raḥmān al-Rashīd, Majallat al-Sharī‘ah wa-l-Qānūn, issue 40, October 2022 CE.
- 91-** Mawsū‘at al-Ijmā‘ fī al-Fiqh al-Islāmī, Osāmah b. Sa‘īd al-Qaḥṭānī & ‘Alī b. ‘Abd al-‘Azīz b. Aḥmad al-Khaḍīr & Zāfir b. Ḥasan al-‘Amrī & Faīṣal b. Muḥammad al-‘Uwlān & Fahd b. Ṣāliḥ b. Muḥammad al-Laḥaydān & Ṣāliḥ b. ‘Ubayd al-Ḥarbī & Ṣāliḥ b. Nā‘im al-‘Amrī & ‘Azīz b. Furḥān al-Ḥablānī al-‘Anzī & Muḥammad b. Mu‘ayyad Āl Dawās ash-Shahrānī & ‘Abd Allāh b. Sa‘d al-Muḥārib & ‘Adil b. Muḥammad al-‘Abīsī, Dār al-Faḍīlah li-l-Nashr wa-l-Tawzī‘, Riyadh, 1st edition, 1433 AH / 2012 CE.
- 92-** al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Ministry of Awqāf & Islamic Affairs, Kuwait: vols. 1–23 2nd edition (Dar al-Salāsīl, Kuwait), vols. 24–38 1st edition (Matābi‘ Dār al-Safwah, Egypt), vols. 39–45 2nd edition (printed by the Ministry, Kuwait), no date.
- 93-** al-Muwaṭṭa‘ (riwāyah Yaḥyā b. Yaḥyā al-Laythī), Mālik b. Anas, ed. Bashshār Ma‘rūf ‘Awwād, Dār al-Gharb al-Islāmī, Beirut, 2nd edition, 1417 AH.
- 94-** Muwaṭṭa‘ ‘Abd Allāh b. Wahb (fragment), Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Wahb b. Muslim al-Miṣrī, ed. Hishām Ismā‘īl al-Ṣīnī, Dār Ibn al-Jawzī, al-Dammām, 2nd edition, 1420 AH.
- 95-** Naṣb al-Rāyah li-Aḥādīth al-Hidāyah ma‘a Ḥāshiyatih Baghīyat al-‘Almā‘ī fī Takhrīj al-Zayla‘ī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Yūsuf b. Muḥammad al-Zayla‘ī; pref. Muḥammad Yūsuf al-Banūrī; ed. & footnotes by ‘Abd al-‘Azīz al-Diyūbandī al-Fanjānī; completed by Muḥammad

Yūsuf al-Kāmlfūrī; ed. Muḥammad ‘Awāmah, Mu’assasat al-Riyān li-l-Ṭibā‘ah wa-l-Nashr, Beirut & Dār al-Qiblah li-l-Thaqāfah al-Islāmiyyah, Jeddah, 1st edition, 1418 AH.

96- Nazariyyat al-Maqāsid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī, Aḥmad al-Raysūnī, Dār al-‘Ālamīyah li-l-Kitāb al-Islāmī, 2nd edition, 1992 CE.

97- Nazariyyat al-Maqāsid ‘inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir b. ‘Āshūr, Dr. Ismā‘īl al-Ḥusaynī, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Washington, D.C., 2nd edition, 1995 CE.

مجلة المدونة

مجلة عالمية فصلية محكمة
تعنى بالدراسات والأبحاث الشرعية
تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند

السنة الثانية عشرة
رجب 1447هـ / يناير 2026م
العدد (47)

AL-MODAWWANA

International quarterly Refereed journal
It is concerned with Islamic studies and research
Issued by Islamic Fiqh Academy - India

Twelfth year
January 2026
issue (47)